

POLITICAL SCIENCES

IDEATIONAL-THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS OF SINICIZED MARXISM

Vilkov V. Yu.

*PhD (Philosophy), Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
(Senior staff scientist at Faculty of Philosophy), Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3542-0756>*

ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КИТАЇЗОВАНОГО МАРКСИЗМУ

Вілков В.Ю.

*кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник філософського факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3542-0756>*

Abstract

The article reveals ideological-theoretical, methodological, and politico-ideological basic principles for an adequate analysis of the specifics of modern Chinese Marxism and a scientific understanding of possible and promising directions for its further modernization.

Due to the similarity between the status of Marxism-Leninism in the USSR and Sinicized Marxism in the PRC as a metanarrative, as well as the influence of a set of intellectual and socio-political challenges and requests, which at one time determined the logic, orientation, and features of the modernization of Marxist teaching in the USSR in the post-Stalin period and have now become significant for the development of philosophical thought in China, detailed characteristics and assessments of the essence of renewal processes in the scientific community of the Soviet Union in the second half of the 20th century have been given, as well as interpretations of the structural and functional role of the primary foundations of Marxist-Lenin's philosophical and socio-political theory – dialectical and historical materialism.

Such a theoretical reconstruction of the development of Soviet Marxism from the early 1960s to the collapse of the USSR allows us to create an effective heuristic system of epistemological and ideological principles and criteria for a scientific, ideologically unbiased study of the features of modern Sinicized Marxism, understanding the possibilities of its further reform.

The article also reveals prescriptions of the CPC program documents that define the tasks and permissible limits of ideological and theoretical adaptation of the paradigmatic version of Marxist teaching in modern China to the strategic goals of socialist transformations in the PRC («Socialism with Chinese Characteristics for a New Era»).

The main research methods were systematic, structural-functional, comparative, discursive, content analysis and prescriptions of general scientific principles of scientism and historicism.

Анотація

У статті розкрито ідейно-теоретичні, методологічні та політико-ідеологічні базові установки для адекватного аналізу специфіки сучасного китайського марксизму, наукового розуміння можливих та перспективних напрямів його подальшої модернізації.

Внаслідок аналогічності статусу марксизму-ленінізму в СРСР та китаїзованого марксизму в КНР як метанарацій, так само як впливу сукупності інтелектуальних і суспільно-політичних викликів та запитів, які свого часу детермінували логіку, спрямованість і особливості модернізації марксистського вчення в СРСР у постсталінський період, а нині стали значущими для розвитку філософської думки в Китаї, дано детальну характеристику й оцінку сутності процесів оновлення у науковому співтоваристві Радянського Союзу у другій половині XX століття інтерпретацій структурно-функціональної ролі першооснов марксистсько-ленінської філософської та суспільно-політичної теорії – діалектичного та історичного матеріалізму.

Така теоретична реконструкція розвитку радянського марксизму від початку 1960-х і до розпаду СРСР дозволяє створити ефективну евристичну систему гносеологічних та світоглядних принципів і критеріїв для сциєнтистського, ідеологічно незаангажованого дослідження особливостей сучасного китаїзованого марксизму, розуміння можливостей його подальшого реформування.

Розкрито також приписи програмних документів КПК, які визначають завдання й припустимі межі ідейно-теоретичної адаптації парадигмального варіанту марксистського вчення в сучасному Китаї до стратегічних цілей соціалістичних перетворень у КНР («соціалізму з китайською специфікою нової епохи»).

Основними методами дослідження стали системний, структурно-функціональний, компаративний, дискурсивний, контент-аналіз, приписи загальнонаукових принципів сциєнтизму та історизму.

Keywords: Marxism-Leninism, Dialectical Materialism, Historical Materialism, Paradigmatic Post-Soviet Narratives of the genesis of Soviet Marxist Philosophy, V. Lenin, J. Stalin, Chinese Marxism, Sinicized Marxism

Ключові слова: марксизм-ленінізм, діалектичний матеріалізм, історичний матеріалізм, парадигмальні пострадянські наративи генезису радянської марксистської філософії, В. Ленін, Й. Сталін, китайський марксизм, китаїзований марксизм

Вступ. За нашими оцінками, для підвищення ефективності аналізу загальних тенденцій і унікальності процесів розвитку марксистського вчення в реаліях політичних систем радянського типу насамперед треба розглядати й порівнювати між собою два його найвпливовіших різновиди, чи теоретичні моделі, на які в соціалістичних суспільствах було покладено й функції метанарації¹³.

Такими філософськими парадигмами й одночасно політико-ідеологічними доктринами стали радянський марксизм (*марксизм-ленінізм*) та ки-

тайський (*китаїзований*) марксизм¹⁴. Крім того, значимо, що для наукового та евристичного дослідження китайського марксизму, адекватної оцінки можливостей, цілей та перспектив його оновлення відповідно до умов сучасного світу величезного значення набуває теоретичне осмислення тих позитивних досягнень і помилок радянських філософів і суспільствознавців, які стали очевидними за підсумками вжитих ними численних спроб модернізації марксизму-ленінізму після смерті Й.В. Сталіна і до розпаду СРСР¹⁵.

¹³ Метанарація, як відомо, є не просто парадигмою чи визнаною більшістю наукового співтовариства єдино правильною теоретичною моделлю, вченням. Вона, з одного боку, є концепцією, чи теорією, що «претендує на універсальність, домінування в культурі та „легітимізує“ знання, різні соціальні інститути, певний спосіб мислення», а з іншого боку – ідеологією, «яка нав’язує суспільству і культурі загалом певний світоглядний комплекс ідей», «обмежуючи, пригнічуючи, упорядковуючи та контролюючи» суспільне життя, «здійснюючи насильство над людиною, її свідомістю» (Коротченко, 2001: 459). До речі, «іронія» діалектики в русі світової історії – як свідчить велика кількість публікацій, у тому числі й західних учених, публіцистів, політичних та економічних експертів – виявилася в тому, що щось симптоматичне й подібне сталося наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття з лібералізмом (як симбіозом політичної ідеології, філософії та світоглядних цінностей, а також постулатів економічної теорії), найбільш яскравим маніфестом якого стала програмна робота Френсіса Фукуями «Кінець історії?», уперше видана в США в 1989 році, а потім перекладена з англійської багатьма мовами світу.

¹⁴ За нашими оцінками, такий різновид марксизму можна вважати результатом реалізації філософського теоретичного й політико-ідеологічного переконання Мао Цзедуну, який ще в жовтні 1938 року на VI пленумі ЦК КПК 6-го скликання проголосив: «Не існує такого поняття, як абстрактний марксизм, є лише конкретний марксизм (виділено нами. – В. В.)» (цит. за: Ли Цзюньжу, 2017).

У контексті зазначеного вище доволі логічно, що китайський дослідник Чжан Шухуа, провівши аналіз і оцінку ленінських новацій, а по суті – радикального оновлення В.І. Ленінін теорії пролетарської революції та соціалістичного будівництва, створеної основоположниками марксизму, і використовуючи теоретичний постулат Й.В. Сталіна (сформульований ним у 1924 році в лекції «Про основи ленінізму», яка потім публікувалася у всіх виданнях його збірок «Питання ленінізму», а також Зібранні творів), який наголошує, що «ленінізм є марксизмом епохи імперіалізму і пролетарської революції», зробив досить радикальний висновок. Він заявив, що ленінізм є новим «етапом прояву конкретної практики марксизму в Росії», а значить, він ніщо інше, як «русифікований марксизм» (Чжан Шухуа, 2017). Таким чином, учений із КНР начебто доказово підвів до розуміння сенсів запропонованого ще Мао Цзедуну концепту «китаїзований марксизм», розкрив логіку його розробки та

введення в науковий та ідеологічний дискурс, а разом з тим забезпечив його теоретичну апологію і для марксистів, і для антимарксистів. Хоча, на наш погляд, якщо й аргументувати свою концепцію, спираючись на ідеї Сталіна, то для сучасного етапу розвитку Китаю, а також розуміння ролі в цьому процесі КПК й керованої нею держави необхідно доповнити наведене сталінське визначення ленінізму тією дефініцією, якою Й.В. Сталін завершує свою лекцію. А вона приписує: «Поєднання російського революційного розмаху з американською діловитістю – у цьому суть ленінізму в партійній та державній роботі» (Сталин, 1952: 118).

Тут також підкреслимо, що опонентом інтерпретації Чжан Шухуа ленінізму як виключно «русифікованого марксизму» міг би стати генсек ЦК КПРС Ю.В. Андропов. У статті «Вчення Карла Маркса та деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР» (1983), тобто у програмному для радянської Компартії документі (який, безумовно, готувався великим колективом провідних теоретиків-суспільствознавців та партійних ідеологічних ієрархів Радянського Союзу), він однозначно констатував не тільки те, що «ленінізм – це марксизм епохи імперіалізму та пролетарських революцій, краху колоніальної системи, доби переходу людства від капіталізму до соціалізму», а й зробив такий важливий теоретичний висновок: «Поza межами ленінізму марксизм у наш час просто неможливий (виділено нами. – В. В.)» (Андропов, 1983: 7). А взагалі, гасло-постулат Андропова зводився до того, що ленінізм – це не якийсь особливий, національний і тим паче русифікований різновид марксистської теорії та партійної політико-ідеологічної доктрини, а єдино можлива для марксизму сучасної епохи радикальних суспільних перетворень його форма. Усе це, безперечно, передбачає і її подальший розвиток, і ідейно-теоретичне збагачення на основі наукового вивчення сутності й специфіки нових марксистських моделей соціалістичного будівництва в умовах фундаментальної трансформації сучасної світосистеми у ХХІ столітті.

¹⁵ Якщо точніше, не розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а розподілу його території, виробничої та ресурсної бази між представниками вищої республіканської та союзної партійної, управлінської та господарської номенклатури («еліти»), яка мала всю повноту політичної, економічної, ідеологічної (духовної) та адміністративної влади у Радянському Союзі.

Однією з головних причин методологічної орієнтації переважно на порівняльний та дискурсивний підходи при прогнозному аналізі характеру та перспектив трансформації концептуальних уявлень філософів і політологів-марксистів у КНР другої половини ХХ – початку ХХІ століття, без сумнівів, є те, що перед китайськими дослідниками постали ті ж самі теоретико-методологічні, ідеологічні та світоглядні проблеми (див., наприклад: Сунь Вэйпин, 2017; Ли Цзюньжу, 2017), які були актуальними й для радянських марксистів у другій половині минулого століття і мали значення для професійних філософських співтовариств після 1991 року. Особливо українського (див., наприклад: Білий, 2009: 22; Єрмоленко, 2003: 131; Мінаков, 2009: 213–226; Лісовий, 2008: 554–555, 566; Лой, 2003: 105–119; Лютий, 2009: 29–30; Хома, 2009: 38).

Між тим, як свідчить зміст публікацій представників сучасного наукового співтовариства філософів та дослідників політики в КНР, їхні інтерпретації та теоретичні оцінки складних процесів розвитку марксизму в цій республіці, включаючи моделювання й прогнозування можливих і необхідних тенденцій його модернізації, багато в чому є обмеженими у предметній галузі національною, тобто китайською, специфікою. У самому Китаї та, особливо, за його межами вона отримала нині вже загальноприйнятну назву – *китайський*, тобто *китайзований марксизм*.

Проте суттєвим теоретико-методологічним та історико-філософським недоліком такого підходу є те, що генезис марксистського вчення (у його базових філософських та політологічних складових) тривалий час вивчався в КНР доволі автономно, без урахування досягнень тих новаторських і впливових течій, напрямів і шкіл у марксизмі, які формувалися й розвивалися в СРСР, Європі та США починаючи з другої половини ХХ століття. Таким чином, спроби осмислення сутності та генези загально- та соціально-філософської марксистської діалектико-матеріалістичної теорії в рамках суто внутрішньокитайського дискурсу і, як правило, локалізації наукових пошуків межами історії соціалістичного Китаю значною мірою зумовлює те, що різні проекти представників його наукової спільноти з модернізації марксизму є орієнтованими лише на оновлення ортодоксальної лєнінсько-сталінської моделі. Крім того, спроби чи проекти модернізації китайськими вченими створеного в їхній країні марксизму нині розробляються без урахування радянських (і пострадянських промарксистських) ідейних, теоретико-методологічних, світоглядних та ідеологічних новацій (див., наприклад, Сунь Вэйпин, 2017), які були запереченням примітивізму, схоластики та ортодоксії марксизму-лєнінізму (особливо у формі сталінізму); забезпечили його концептуальне й ціннісне оновлення, деяку деідеологізацію й адаптацію до актуальних викликів і запитів сучасного світу та ідейних напрацювань західної філософської думки.

А загалом, для адекватного й евристичного аналізу китайського (чи китайзованого) марксизму

можна, на нашу думку, *виходити з припущення, що в подібних умовах*, тобто в ситуації активного реформування економічних і політичних відносин (під час «хрущовської відлиги», а потім «горбачовської перебудови» в Радянському Союзі, а з іншого боку, фундаментальної соціально-економічної і політико-ідеологічної модернізації в КНР з кінця 1970-х, включаючи радикальні трансформації зовнішньополітичної стратегії її керівництва), у зв'язку з назрілою необхідністю корекції марксистсько-лєнінських доктрин правлячих у них компартій і переорієнтацією світоглядних цінностей мас із вузькочасових на загальнодемократичні (хоча і вкрай абстрактні), в інтелектуальному середовищі суспільств соціалістичного типу (попри відмінності їх політичної та духовної культури, традицій, ціннісних уподобань та ментальності) *сформувалися аналогічні системні запити*. Тоді як однією з концептуальних відповідей на них стало те, що представниками співтовариства філософів та дослідників політики (як в СРСР, так і в КНР) активізувалися спроби переосмислення генези, сутності, структури та функціонального призначення марксистської філософської, діалектико-матеріалістичної концепції. Здебільшого така науково-дослідна діяльність у сучасному Китаї сконцентрувалася на підготовці та реалізації проектів у вигляді або під гаслом «*десталінізації марксизму*», тобто модернізації того варіанту марксистського вчення, який до середини ХХ століття став ортодоксальним і схоластичним, а в політичній системі й у державній ідеології країн соціалізму (незалежно від рівня їх розвитку), як і у масовій свідомості їх населення, виконував функції *метанарації*.

У кінцевому рахунку, *системний запит* на модернізацію марксизму або принаймні адаптацію його базових філософських та соціально-політичних постулатів, наукових та суспільно-політичних функцій до реалій життєдіяльності суспільств, які формувалися протягом останніх десятиріч та суттєво відрізняються від тих, що були в Європі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, у СРСР в 1920-х – у першій половині ХХ століття, а в Китаї в 1950 – 1970-х роках, закономірно актуалізував весь комплекс питань, що безпосередньо відносяться як до тлумачення суті й ролі марксистсько-лєнінського філософського та соціально-політичного вчення загалом, так і до його теоретико-методологічної першооснови – *діалектичного та історичного матеріалізму*.

I. Парадигмальний пострадянський наратив структури й політико-ідеологічних функцій філософії марксизму-лєнінізму

Отже, як свідчать головні тенденції розвитку філософської та суспільно-політичної думки трьох останніх десятиріч, для пострадянських історико-філософських досліджень марксизму-лєнінізму (або радянської філософії та суспільствознавства) однозначним і майже універсальним критерієм адекватного розуміння специфіки авторських ідеологічних і ціннісних переваг, визначення характеру їхньої політико-ідеологічної ангажованості нині

виявилися інтерпретації марксистсько-ленінської моделі філософського й соціально-політичного знання й пізнання, які базуються на оцінках сутності *«діалектичного та історичного матеріалізму»*. Ці теоретичні реконструкції й оцінки представниками пострадянського філософського цеху здебільшого є сукупністю відповідей на такі питання, як історія створення концептів діамату та істмату (традиційні радянські скорочення повних назв, прийнятих у науковому та освітньому середовищах); їхній ідейний та теоретико-методологічний статус у марксистсько-ленінізмі; ступінь їх впливу на філософські й соціально-політичні дослідження та формування світоглядних уявлень громадян; взаємозв'язок із політичною ідеологією та доктриною правлячої в Радянському Союзі Компартії. А як показує аналіз сучасної філософської й суспільствознавчої літератури, стандартною схемою й типовим інструментарієм для реконструкції пострадянськими вченими (українськими, російськими тощо) такого багатомірного явища, як радянська, чи марксистсько-ленінська, філософія, став симбіоз установок, своєрідний набір «категоричних імперативів», згідно з якими цей тип, чи спосіб філософування (варіант філософської теоретичної моделі), *не повинен був давати «змоги мислити»*. Адже він нібито став заміною «філософії ідеологічно номенклатурним „катехізисом” радянського марксизму, заснованого на двох „китах” – „істматі” та „діаматі”» (Лютій, 2009: 31).

У більш радикальній, критичній формі сенс подібної ідеї часто зводиться до твердження, що весь розвиток радянської філософії був усього-навсього процесом цілеспрямованого перетворення «багатства» та «сильної творчої думки» засновників марксизму, що «втільовалася в яскравих пророчих образах» і «передбачала різні тлумачення», на своєрідну спрощену й догматичну доктрину релігійного типу. Або, іншими словами, декларується, що всю творчу спадщину основоположників марксизму в марксистсько-ленінізмі було максимально примітивізовано і зведено «до чітких та однозначних формулювань». А відповідно до політико-ідеологічної логіки «тоталітарного» радянського часу це нібито означало, що в «догматичній» (мається на увазі соціалістична) політичній системі був «потрібний схожий на катехізис «підручник ВКП(б) або цитатник голови Мао». Ось саме так, доводять деякі сучасні історики філософії, *«від творів Маркса та Енгельса» неминуче й «почався шлях до підручників діамату та істмату»* (Арестова, 2003: 174–175).

За нашими оцінками, в українському пострадянському історико-філософському дискурсі парадигмальним, майже панівним став наратив (запро-

понований у монографіях та статтях таких нині авторитетних в Україні фахівців з історії філософії, як Г.С. Аляєв, А.В. Білий, В.І. Гусєв, А.М. Лой, С.В. Пролєєв, а пізніше відтворений у багатьох публікаціях їхніх adeptів, що належать до наймолодшої, пострадянської генерації українських філософів), який постулює, а нерідко безапеляційно й бездоказово констатує, що концептуальні моделі двох «апостолів» російського, а потім і радянського марксизму (В.І. Леніна та Й.В. Сталіна), і передусім стаття-нарис Сталіна «Про діалектичний та історичний матеріалізм» (включений як параграф у четвертий розділ «Короткого курсу історії ВКП(б)», перше його видання у 1938 році, а також надрукований окремою статтею 12 вересня 1938 року у головній партійній газеті «Правда»), стали ідейною платформою й вирішальною політико-ідеологічною причиною того, що радянська марксистсько-ленінська філософія (так само, як суспільно-політичні науки) від кінця 1930-х і до початку горбачовської «перебудови»¹⁶ була *«догматичною», «спроцено-схематичною», «схоластичною»* (тобто «мала всі ознаки середньовічної схоластики»¹⁷), *«недієздатною до творчого розвитку», «ідеологічною карикатурою»* (Хома, 2009: 34–35); перетворилася на *«симуляцію філософії», «квазімислення», «універсальне антимислення»* (Пролєєв, 2003: 31–32; Пролєєв, 2012: 42), завжди *«схилялася перед авторитетами»* (К. Марка, Ф. Енгельса, В.І. Леніна, певний період – Й.В. Сталіна).

Крім того, істотним, принциповим недоліком марксизму в Радянському Союзі сучасні його опоненти та критики з академічного середовища оголосили те, що *«найголовнішим аргументом при обґрунтуванні»* власних ідей та концепцій радянські вчені *«визнавали»* лише цитування *«класиків марксизму-ленінізму»*, тоді як сама радянська філософія *«в історії поневоленого розуму»* або, згідно з тлумаченнями деяких пострадянських дослідників, в умовах соціалістичного суспільства, *«за часів тотального домінування діалектичного та історичного матеріалізму»* (Гусєв, 2009: 18) виконувала здебільшого функцію *«охоронно-репресивну»* та *«структурування покірливого світогляду»*. Вона була *«суперідеологічно ангажованою»* і, обстоюючи *«принцип партійності»*, перетворилася на слухняну *«служницю»*, компартійних інтересів і цілей, забезпечувала апологію політики партії, мала виключно наукоподібну, чи теоретизовану форму «тоталітарної ідеології» ВКП(б) – КПРС, а як система світоглядних установок (громадян СРСР і багатьох соціалістичних країн) виконувала роль своєрідних «догматів комуністичної віри», «світської релігійної доктрини» (Арестова, 2003: 173–175,

¹⁶ Український дослідник М. Мінаков доволі правильно оцінює інтелектуальну й ідеологічну складову перебування, стверджуючи, що 1986–1991 роки були періодом «встановлення ідейного плюралізму» і «занепаду радянської марксистської філософії» (Мінаков, 2009: 214).

¹⁷ Такий відомий в Україні історик філософії, як В.І. Гусєв, пояснює власну точку зору на атрибутивні

ознаки «схоластичності» радянського марксизму, стверджує, що це була «і залежність від релігії (партійної ідеології), і коментаторський характер філософування, і поклоніння перед авторитетами, коли найголовнішим аргументом у дискурсі вважалося посилення на класиків марксизму-ленінізму, і відірваність від життя (у нашому випадку – від світового контексту)» (Гусєв, 2009: 17–18).

181; Журавлев, 2022), а також «заповнювала культурну нішу мислення змістами та практиками квазімислення» (Мінаков, 2009: 208)¹⁸.

Треба також зазначити, що, проголошуючи нечисленні праці В.І. Леніна та Й.В. Сталіна (хоча їх сучасні історики філософії, як правило, залишають без будь-якої аналітичної уваги або взагалі не читають), де ними дано визначення концептів «*діалектичний та історичний матеріалізм*», пояснюється їх суть та функції, «*катехізисом*» радянського марксизму, марксистсько-ленінської філософії, дослідники пострадянської доби зовсім не враховують ті нові (іноді досить радикальні) концептуальні, ідейні та методологічні зміни, які відбулися у ній із середини 1950-х і до початку 1990-х. Це стосується, по-перше, *інтерпретації функцій і статусу діамату та істмату в структурі філософських й суспільно-політичних досліджень*, що проводилися в системі радянської академічної й вузівської науки у другій половині ХХ століття, а по-друге, їх змістовної та системотворчої ролі у *комплексі загальноосвітніх та спеціальних навчальних дисциплін у системі вищої освіти* в СРСР.

За незначним винятком, за межами предметного поля пострадянських досліджень марксизму-ленінізму залишається й аналіз взаємозв'язку догматичної, діаматівсько-істматівської радянської філософії з різноманітними постсталінськими новітніми філософськими й політологічними дисциплінами, ідейними течіями та напрямками, новаторськими та неординарними підходами, які в рамках радянської консервативної системи філософського знання й пізнання хоча й були формально марксистськими (за своїми ідейно-теоретичними, методологічними, ідеологічними основами, способом аргументації та світоглядною ціннісною орієнтацією), але безпосередньо ніяк не були пов'язані з тим, що традиційно відносилось до діалектичного та історичного матеріалізму, його аксіоматики та проблематики (див., наприклад: Вілков, Ярмоліцька, 2020: 41-53; Йолон 2009: 56-61; Лісовий, 2008: 552; Табачковський, 2002: 40-68; Vilkov, 2022a: 44-53).

Розглядаючи популярні серед представників пострадянських співтовариств філософів та суспільствознавців обструкціоністські інтерпретації

марксизму-ленінізму (зазвичай – ленінсько-сталінської діаматівсько-істматівської моделі) зазначимо, що його негативні, критичні оцінки і відповідні звинувачення в тому, що й марксизм у КНР (як ідейно-теоретичний спадкоємець та адепт радянської філософії) застарів і не відповідає сучасним реаліям, почали з'являтися й у публікаціях китайських фахівців. Наприклад, Сунь Вейпін категорично заявив, що «в практиці суспільного життя людства сталися великі зміни», але «марксистська філософія, що виникла понад 150 років тому, не запропонувала нових теоретичних узагальнень і висновків». «Особливо, – переконаний він, – ортодоксальна марксистська філософія склалася в Китаї». Головною ж причиною такої ортодоксальності та теоретичної консервативності китайського марксизму Сунь оголошує радянську філософську думку, стверджуючи, що марксистська філософія в Китаї «перебувала під серйозним впливом радянської „сталінської філософської системи”», яка «спотворила справжній вигляд марксистської філософії» і «далеко відхилилася від духовної сутності філософії Маркса» (Сунь Вэйпин, 2017).

На думку Суня, у КНР вже з 1978 року «теоретичні дослідження й практичні пошуки йдуть за умов соціалізму з китайською специфікою». Причому, такі пошуки базувалися «на критиці „сталінської“ системи філософії» (або, як її називають у китайському професійному співтоваристві, «*діаматівської системи підручників*»), а також на роздумах «китайських філософів-марксистів» «над тим, що таке філософія взагалі і марксистська філософія зокрема». Таким чином, інтелектуальні та соціально-політичні виклики й актуальні запити нової епохи, вважає він, зажадали від філософів та суспільствознавців у Китаї «заново розібратися у вченні Маркса» і збагатити «марксистську філософію з урахуванням великих питань сучасності» (Там само).

У цілому, стверджує Сунь Вейпін, оновлення китайського марксизму в «дусі сучасної епохи» вимагало не лише «глибокого вивчення особливостей і духовної сутності марксистської філософії, дослідження її нових форм», а й урахування «китайських культурних традицій та практики реального життя». Зрештою, робить він висновок, в результаті

¹⁸ Ось доволі яскравий пасаж негативної, обструкціоністської трактовки й оцінки головних функцій радянської, марксистсько-ленінської філософії в пострадянському співтоваристві філософів і політологів: «За своїм інтелектуальним змістом радянська філософія (як ситуація мислення) є найцікавішим феноменом. Вона була не однією з різновидів мислення, а універсальним антимишленням. Її теоретичне і світоглядне завдання полягало в тому, щоб не допустити мислення – тобто незаангажованого промишлювання філософсько-світоглядних тем і сюжетів. За своїм вихідним змістом вона була репресією у сфері розуму – що доповнювала й закріплювала репресії в інших сферах життя. Покликання антимишлення полягає якраз у руйнуванні думки – відкритого, вільного пошуку істини. Тобто його головна функція – охоронно-репресивна. Репресивність радянської філософії мала два головних виявлення: по-перше, вона так структурувала свідомість і процес міркування, щоб розум виявився приведеним до

повної покори встановленому світогляду, в якості якого виступало, зрозуміло, вчення марксизму в усіх своїх численних теоретичних, політичних, ідеологічних, мовних та інших експлікаціях. По-друге, заповнюючи собою культурне поле філософії – тобто «регіон» відкритого, пошукового мислення, – радянська філософська свідомість таким чином глушила будь-яку спробу стороннього інтелектуального досвіду, перешкоджала спонтанним зародкам і проявам незаангажованого марксистською ідеєю мислення. Для знищення всілякої інакшості, недопущення замахів на світогляд і спроб поставити його під сумнів необов'язкова, до речі, дубина ідейних розправ і засуджень. Досить того, щоб та культурна ніша, той топос культури, який призначений для справи думки, був заповнений квазімисленням. Цим квазімисленням і була радянська філософія (виділено нами. – В.В.)» (Пролеєв, 2003: 31–32; Пролеєв, 2012: 42).

практично орієнтованого теоретичного переосмислення марксизму й оцінок «можливості створення нових форм марксистської філософії XXI століття» у китайському філософському середовищі і з'явилися «ростки нових форм марксистської філософії», виникли й концептуально оформилися *новаційні «тенденції розвитку сучасної китайської марксистської філософії»* (Там само).

А серед них, у рамках проблематики нашого аналізу, особливий інтерес становить та тенденція, яка називана китайським філософом так: *«марксистська філософія як „діалектичний матеріалізм“»*. Доволі скептично характеризуючи сутність цього проекту модернізації, Сунь наголошує, що його прихильники *«відстоюють традиційну систему підручників»*, тому що *«за зразок беруть» «курс діалектичного та історичного матеріалізму», створений ще «у 30-х роках ХХ століття в СРСР»* (читай запропонований Й.В. Сталіним у «Короткому курсі історії ВКП(б)») (див., зокрема: Сталин, 1997; Вілков, 2018). Відповідно до приписів цього нового, хоча за його цілями ортодоксального (в основі свого сталінського) проекту «предметом філософії» є «безмежний матеріальний світ», а «розуміння марксистської філософії зводиться до єдності матеріалізму, що відображає існування матеріального світу, і діалектики, що відображає закономірності руху матеріального світу». До того ж ініціатори вищезгаданої теоретичної моделі оновлення китайського марксизму на базі ще радянського варіанту трактування діамату та істмату явно чи неявно стали заручниками сталінської ідеї, яка постулює, якщо «марксистська філософія є науковим світоглядом», то «вона може бути лише світоглядом діалектичного матеріалізму» (див.: Сталин, 1997: 253).

За оцінками Сунь Вейпіна, серед основних напрямів модернізації ортодоксальної марксистської (а фактично ще ленінсько-сталінської) філософської теоретичної моделі, яка пропонується у публікаціях представників сучасного професійного філософського співтовариства в КНР, також проявилася тенденція, з'явився проект тлумачення *«марксистської філософії як історичного матеріалізму»*.

Лаконічно характеризуючи суть доволі нестандартної дослідницької установки тих китайських філософів й суспільствознавців, хто поставив за мету модернізацію *марксистської філософії* через створення з неї концепції *«історичного матеріалізму»*, Сунь підкреслив: «Прихильники цього підходу стверджують, що Маркс конкретизував „практику“ до практики виробничої праці і на цій основі – до практики людства і завдяки цьому створив історичний матеріалізм. На їхню думку, лише сучасна практика, в основі якої лежить матеріальний розвиток конкретного історичного та реального суспільства, є справжнім початком нового світогляду Маркса. Матеріалізм Маркса розкриває рух історії людства через рух економіки; сенс „нового прочитання Маркса“, „повернення до Маркса“ – не просте коментування текстів Маркса, а нове з'ясування цінності його ідей відповідно до

руху історії сучасного суспільства» (Сунь Вэйпин, 2017).

Проте, за нашими оцінками, «істматівській» проект модернізації парадигмального для Китаю варіанту марксизму теж не можна визнати теоретично революційним і перспективним. Уся його новизна полягає лише в неортодоксальності поставленого дослідниками завдання. Воно ж зводиться тільки до того, щоб із усієї сукупності проблем і питань (пізнання та загальнотеоретичного моделювання розвитку природи, суспільства, свідомості тощо), які традиційно були об'єктом і предметом марксистської, марксистсько-ленінської філософії, виключити проблематику діалектичного матеріалізму й обмежити предметну сферу вивченням лише процесів суспільного життя. Окрім цього, китайськими філософами-новаторами (які запропонували «істматівській проект») рекомендується досліджувати суспільство та його історію не в усіх аспектах та проявах, не в складності закономірностей та багаторівневості його об'єктно-суб'єктних відносин і взаємозв'язків, а типово для марксизму редукаціоністські, тобто виключно з позицій та теоретико-методологічних установок марксистської політекономічної теорії, яка, головним чином, є не соціально-філософською, а суто економічною об'єктивно-детерміністською моделлю функціонування й розвитку суспільства, логіки його історії.

Підсумовуючи ж вище викладене можна стверджувати, що, у пострадянських контр-марксистських історико-філософських наративах (що стають все більш популярним у тому числі в КНР) явно перебільшується масштаб чи ступінь впливу ленінських філософських праць та, особливо, сталінського нарису-статті «Про діалектичний та історичний матеріалізм» на генезис філософського пізнання й характер суспільно-політичних досліджень як в Радянському Союзі, так і в інших соціалістичних країнах. Найчастіше їх роль оцінюється ангажовано, політико-ідеологічно та ціннісно упереджено, неадекватно реальному процесу розвитку в них філософської та суспільно-політичної думки, насамперед, марксистської.

До того ж подібні дослідження й теоретичні реконструкції не відповідають критеріям науковості, наближаються за своїм характером та сутністю до усвідомленої чи породженої незнанням предмета дослідження ідеологізованої міфотворчості. Хоча, з іншого боку, немає сумнівів, що вивчення передумов, причин і специфіки антинауковості та неадекватності пострадянських тлумачень генезису та структурно-функціональної суті, перш за все, радянської (марксистсько-ленінської) філософії допоможе не лише уникнути серйозних помилок у процесі сцієнтистського, деідеологізованого дослідження розвитку марксистського вчення в різних суспільно-політичних й соціально-економічних умовах, а й врахувати їхній негативний досвід у ході оновлення його *китайського*, тобто *китайзованого варіанту*.

II. Радянський досвід модернізації марксизму-ленінізму протягом 1960-х – кінця 1980-х років

Як показує проведений нами аналіз, у другій половині ХХ століття в СРСР однією з провідних тенденцій процесу оновлення концептуального розуміння суті *діалектичного* та *історичного матеріалізму*, а також переосмислення їх структурно-функціонального статусу в марксистсько-ленінській філософії (що сталося під час її *десталінізації*), яка проводилася під гаслом «ленінізації») стало те, що *істмат* і особливо *діамат* більшість радянських філософів почала інтерпретувати як теоретико-методологічну та гносеологічну основу марксизму-ленінізму. В оцінках же самої марксистсько-ленінської філософії протягом 1960–1980-х років усе впливовішим ставав *сцієнтистський* підхід. З його ідейних позицій і принципів марксистсько-ленінська філософія визначалася вже не лише як «одна з трьох складових частин всього марксистського вчення», а й як *суто наукова*, така, що постійно розвивається на основі досягнень природознавства та суспільствознавства, *універсальна філософська теорія*, заснована на принципах матеріалізму, законах та методологічних установах діалектичного вчення. До того ж саму марксистську діалектику було оголошено революційною матеріалістичною науково-філософською моделлю та загальною методологією пізнання закономірностей розвитку природи, суспільства і свідомості, створених К.М. Марксом, Ф. Енгельсом та В.І. Леніним завдяки переробці ними гегелівської, хоча й об'єктивно-ідеалістичної, але однозначно діалектичної філософської концепції. (Особливо сформульованих Г. Гегелем *трьох всезагальних законів розвитку*.) У результаті у 1960-х – на початку 1970-х років на основі оновленого розуміння *діалектичного матеріалізму* досить швидко сформувалося й ширше тлумачення сутності й функцій самої марксистсько-ленінської філософії. Фактично у філософській спільноті Радянського Союзу на метапарадигмальну перетворювалася й інтерпретація марксистсько-ленінської філософії, згідно з якою вона є, поперше, «*всезагальним методом пізнання та методом революційного перетворення дійсності*», а по-

друге, *науковою й практично ефективною теорією*, яка вивчає і пояснює сутність, взаємозв'язки й тенденції розвитку всіх феноменів природного, соціального та духовного світів. «**Марксистсько-ленінська філософія**, – констатувалося, наприклад, у виданні початку 1970-х, – **наука про найбільш загальні закони розвитку природи, людського суспільства та мислення** (виділено нами. – В. В.)» (Марксистско-ленинская философия, 1972: 3-5).

Таким чином, якщо В.І. Ленін лаконічно постулював, що «*діалектичний матеріалізм*» слугує «*філософською основою марксизму*» (Ленін, 1980: 415), а Й.В. Сталін підкреслював, що *діамат* є нічим іншим, як новою, матеріалістичною філософією природи, головна функція якої – бути компартійним світоглядом (оскільки його дефініція чітко проголошує: «**Діалектичний матеріалізм є світоглядом марксистсько-ленінської партії**»). А має він саме таку назву – «**діалектичний матеріалізм**», – тому що «**його підхід до явищ природи, його метод пізнання цих явищ є діалектичним, а його тлумачення явищ природи, його розуміння явищ природи, його теорія – матеріалістичною** (виділено нами. – В. В.)» (Сталін, 1997: 253), то у визначеннях *діамату* вже постсталінського періоду розвитку радянської, марксистсько-ленінської філософії значно посилювався абстрактно-теоретичний антисталінський та певною мірою деполітизований підхід¹⁹.

Загалом у радянській філософії діалектичний матеріалізм почав інтерпретуватися суто *сцієнтистськи*. А саме як *класична теоретична наука*, яка за стандартами науково-теоретичного пізнання й відповідно до його принципів *відкриває й формулює закони*, завдяки чому і створює суто наукову, абсолютно адекватну реальності (минулій, теперішній та майбутній) картину світу. Наприклад, у Філософському енциклопедичному словнику (1983) підкреслювалося, що *діамат* – це «**вища форма матеріалізму**, яка є підсумком розвитку всієї попередньої історії розвитку філософської думки»; він «**ґрунтується на досягненнях науки і передової суспільної практики, постійно розвивається і збагачується разом із їх прогресом**».

¹⁹ Тут треба особливо підкреслити і те, що відразу після смерті Сталіна його стаття «Про діалектичний та історичний матеріалізм», як абсолютно правильно зазначив видатний український філософ М.В. Попович, «через її жакливу порівняно з „першоджерелами“ банальність не могла слугувати марксистським філософським богослов'ям і була негайно забута (виділено нами. – В. В.)» (Попович, 2009: 8).

Доволі наочний і переконливий факт, що підтверджує вище сказане українським філософом, – видання праці під назвою «Діалектический материализм» (кінець 1953 року, за загальною редакцією майже першої особи в системі філософської академічної науки того часу, Г.Ф. Александрова) у вступному зверненні колективу авторів написано, що «Інститут філософії АН СРСР ставив завдання дати книгу, яка могла б слугувати посібником для тих, хто вивчає основи марксистсько-ленінської філософії (виділено нами. – В. В.). Тематично книга побудована відповідно до нинішньої чинної програми курсу

діалектичного матеріалізму у вищих навчальних закладах» (Діалектический материализм, 1953: 3). Так ось, у тексті цього видання (майже 500 сторінок), яке покликане виконувати функцію еталонного варіанту підручника, є лише одне невелике пряме цитування сталінського «Короткого курсу» (хоча визначення *діамату* та *істмату* – без посилання на Сталіна – з нього відвоюється). Водночас сукупне цитування публікацій представників природознавства, таких, наприклад, як І.В. Мічурін, І.П. Павлов, С.І. Вавилов, Д.І. Менделєєв, К.А. Тімірязєв, практично дорівнює кількості всіх посилань на Й.В. Сталіна (їх 14). Дуже багато цитується Ф. Енгельс, його класичні філософські роботи «Діалектика природи» і «Анти-Дюрінг» (значно менше посилань на К. Маркса, але цитуються його ґрунтовні філософські та економічні праці), а також В.І. Ленін. Особливо його «Філософські зошити». Що, до речі, не було характерно для радянських підручників із філософії сталінської доби.

Взагалі, *діалектичний матеріалізм є «наукою про найбільш загальні закони руху й розвитку природи, суспільства та мислення»*, а також *«всезагальним методом пізнання»* й *«науковим світоглядом* (виділено нами. – В. В.)» (Філософський енциклопедический словарь, 1983: 159).

Крім того, сцієнтистський характер марксистсько-ленінської філософії (і відповідно двох його базових складових і теоретико-методологічних першооснов – діамату та істмату) підкреслювався майже у кожному підручнику чи навчальному посібнику. Адже в них обов'язково був параграф чи невеликий розділ із такими змістом і назвою, як «Філософія та конкретні науки» або «Марксистсько-ленінська філософія та інші науки».

Найбільш значущим результатом модернізації теоретичних уявлень про діалектичний матеріалізм радянського періоду можна визнати те, що, починаючи з кінця 1970-х, він перестав ототожнюватися з марксистсько-ленінською філософією загалом. При цьому в публікаціях, особливо призначених для викладання навчальних курсів із діамату, сформувався своєрідний дуалізм. Він проявлявся в тому, що частина представників філософського співтовариства в СРСР (насамперед із науково-дослідних інституцій) стверджувала, що *«діалектичний матеріалізм»* – це *«єдність діалектики, логіки й теорії пізнання»*. Він служить *«теорією пізнання та логікою* (діалектичною. – В. В.) *марксизму»*. Інший підхід, чи точка зору, домінував у публікаціях, підручниках та методичних посібниках, автори яких (зазвичай це були викладачі вищих навчальних закладів) стверджували, що вищезазначені логікогносеологічні дослідницькі завдання є *«лише аспектами, або сторонами, тієї самої науки – діалектичного матеріалізму»* (Марксистско-ленінская философия, 1972: 10-11). Іноді в роботах радянських філософів обидва згадані підходи поєднувалися в одному, узагальненому, синкретичному.

У політико-ідеологічному плані марксистсько-ленінську філософію як учення та науково-теоретичну філософську модель, засновану на аксіоматиці й методології діамату та істмату, радянські автори дуже часто стали називати найбільш ефективним ідейно-теоретичним фундаментом для розробки політичної стратегії, тактики та успішної практичної діяльності марксистських (здебільшого комуністичних) партій, спрямованих на прогресивні перетворення всіх сфер буття людей (і в деяких державно-політичних утвореннях, і у світі загалом). Зокрема, у вже цитованому вище виданні наголошувалося: *«Діалектичний та історичний матеріалізм дає обґрунтування стратегії й тактики марксистсько-ленінських партій, активно сприяє революційному перетворенню дійсності, будівництву соціалістичного та комуністичного суспільства* (виділено нами. – В. В.)» (Марксистско-ленінская философия, 1972: 4).

Ще однією провідною ідейно-теоретичною тенденцією трансформації чи модернізації уявлень про статус та функції діамату в постсталінську епоху (тобто із середини 1950-х і до кінця 1980-х)

стало те, що в структурному та пізнавальному аспектах сама ця галузь марксистської філософії, її проблематика й тематика, до того зафіксована у сталінському нарисі «Про діалектичний та історичний матеріалізм», дедалі менше цікавили дослідницький, науково-філософський пошук (це стосується й більшості радянських філософів-учених, і деяких профільних структурних підрозділів інститутів філософії, академій наук тощо) (див., наприклад, Вілков, 2021: 131-140). Хоча, зазначимо, що консервативні інтерпретації (постулати, близькі за змістом сталінському тлумаченню) залишалися у публікаціях працівників системи вищої освіти. Причиною цього можна назвати те, що в ній *діамат* (як і *істмат*) набув статусу обов'язкової навчальної дисципліни. Це, у свою чергу, вимагало спрощених, стандартизованих і адаптованих до освітнього процесу теоретичних конструкцій, що, безумовно, сприяло стагнації й марксистської філософської думки, і всієї галузі суспільно-політичного пізнання та знання у Радянському Союзі. А *наочно тенденція консерватизму в радянській філософії проявилася* в тому, що уявлення про *діамат* – зафіксовані в його визначеннях у навчальній літературі – кілька десятиліть майже не змінювалися. Вони були абсолютно аналогічними один одному й придатними здебільшого не для науково-дослідної діяльності, а лише для освоєння навчальних курсів «Філософія» студентами вишів та технікумів.

Водночас однією з вирішальних причин оновлення й трансформації уявлень про призначення марксистської філософії, а отже, і про статус та функції *діалектичного матеріалізму*, стало те, що на початку 1960-х в СРСР виникла *ще одна нова тенденція* – йшла предметно-тематична (або, у термінології постмодернізму, дискурсивна) переорієнтація філософських досліджень. Так, якщо в сталінський (і певною мірою постсталінський) період у рамках марксистсько-ленінської філософії домінувала онтологічна й епістемологічна проблематика, то починаючи з «хрущовської відлиги» значно *актуалізувалася проблематика світоглядна*. Вона ставала чи не головною й найбільш значущою для радянського співтовариства філософів. А показовим тут виявилось те, що в системі академічної науки (інститути філософії, академії наук тощо) ліквідувалися відділи, закривалися проекти і програми, які охоплювали теоретичні питання й проблеми, що належали до традиційної предметної галузі діалектичного та історичного матеріалізму. Особливо у варіанті, представленому в сталінському «Короткому курсі історії ВКП(б)». Внаслідок зазначеної зміни ідейних й ціннісних передбачень у радянському марксистсько-ленінському філософському дискурсі і стався *«світоглядний поворот у філософії»*. Його суть і новаторство полягали в тому, що у 1960–1970-х роках у філософському співтоваристві СРСР дуже швидко сформувалися, а потім перейшли до домінування у філософському ідейному просторі впливові школи (особливо так звана київська школа), дослідницькі

напрями, течії, підходи тощо (див.: Вілков, Ярмоліцька, 2020: 42-53; Малахов, 2012: 67-79; Табачковський, 2002: 19-50).

Свою головну мету і комплекс наукових завдань вони вбачали не в корекції стандартних, майже ортодоксальних марксистських поглядів на онтологію, гносеологію, методологію пізнання чи в осучасненні, оновленні лексичного дизайну аксіоматики та політико-ідеологічних приписів класово-орієнтованої моделі генези й соціальної структури суспільства, яку було покладено в основу марксистсько-ленінської теорії пізнання й пояснення причинно-наслідкових взаємозв'язків як визначальних для сутності та логіки розвитку суспільно-історичних (соціально-економічних, політичних, культурних тощо) феноменів і процесів, а в новаторському осмисленні ціннісних і світоглядних складових системи марксистсько-ленінського філософського моделювання і прогнозування людського буття. Насамперед **особистісного**.

Внаслідок такої зміни предметної галузі й переорієнтації тематики філософських досліджень у радянському співтоваристві філософів та суспільствознавців різко впав інтерес до класичних проблем діамату та істмату (він зберігався – за необхідності – лише в системі вищої і середньої спеціальної освіти); і навпаки, різко зріс дослідницький інтерес до неklasичних для марксизму-ленізму проблем. Здебільшого світоглядних і екзистенційних, а також до проблематики діалектичної логіки, в істматі – до вивчення способу життя й феномену культури, особливо духовної.

Цей процес ідейної та інституційної зміни доміант у системі радянської філософії дуже детально й аргументовано розкривають, наприклад, такі авторитетні українські історики філософії, працівники Інституту філософії АН України, як П.Ф. Йлон та В.Г. Табачковський.

Наприклад, П.Ф. Йлон, описуючи ті радикальні предметно-тематичні і структурні зміни в діяльності Інституту філософії АН України, зазначав, що наприкінці 1962 року його новий директор, П.В. Копнін, «почав з того, що скасував відділи діалектичного та історичного матеріалізму». Своє рішення він **«офіційно мотивував тим, що діалектичний та історичний матеріалізм є навчальними дисциплінами, тому розвивати їх – завдання вузівських філософів** (виділено нами. – В. В.)». Таке тематичне реформування та його структурне забезпечення (ліквідація старих і створення нових відділів і секторів) дали змогу «новому директорові зменшити питому вагу кон'юнктурної тематики у наукових планах, розв'язати кадрові питання, вивільнити фінансові та штатні ресурси й спрямувати їх на зміцнення інших, повноцінних, а головне – нових дослідницьких напрямів». Одним із них стало, зокрема, вивчення тими науковими співробітниками, які раніше «спеціалізувалися на суспільно-політичній проблематиці», «філософських питань будівництва комунізму» (Йлон, 2009: 60).

Подібну, але більш розгорнуту характеристику тих значущих перетворень, що відбулися в діяльності провідної науково-дослідної структури України (а отже, і загалом у СРСР) у першій половині 1960-х, дав у своєму фундаментальному історико-філософському дослідженні «У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників» В.Г. Табачковський. Він констатував, що, *по-перше*, прихід П.В. Копніна на посаду директора Інституту філософії «означено ліквідацією традиційних відділів діалектичного й історичного матеріалізму та появою підрозділів з логіки та методології науки, конкретно-соціологічних досліджень, створенням групи для вивчення філософської спадщини Києво-Могилянської академії». А «зразу по від'їзді П. Копніна до Москви його наступник на директорському посту (В.І. Шинкарук. – В. В.), – нагадав Табачковський, – *формує колектив дослідників світоглядно-антропологічної проблематики*» (Табачковський, 2002: 40–41). *По-друге*, підкреслив історик філософії, починаючи з 1960-х років величезне значення реформ П. Копніна (за активної підтримки його однодумців та послідовників) проявилось в тому, що *«на противагу застиглій „катехизисній“ структурі офіційної філософської доктрини» було ініційовано «кілька нетрадиційних напрямів філософствування, евристичну продуктивність яких важко переоцінити*». Але насамперед за рахунок відмови від «кондової» дихотомії «діамат – істмат», зазначив В.Г. Табачковський, стався перехід «до динамічнішої» теоретичної моделі: «філософія як наука – в якості діалектики як логіки та філософія як форма суспільної свідомості – в якості світогляду». «У перспективі кожна» зі «згаданих смислових стратегій», заявив український дослідник, «означала націленість» на перетворення «ритуальної формальності» радянського марксизму – «діалектики», а разом із нею і «філософії загалом» «з ідеологічного „наглядача“ над спеціальними науками у засіб найінтенсивнішого осмислення їх нових досягнень». Крім того, на зміну предмету діамату, традиційно орієнтованого на «питання природознавства», прийшов інший – «культурологізований», у тому числі той, що ціннісно досліджує «людину та різноманіття способів її світосприйняття». Усе це також передбачало і вело до «переосмислення марксистської діалектики під кутом зору співвідношення її класичних і посткласичних різновиявів; переосмислення традиційних уявлень про діалектичну та формальну логіку під кутом зору логіки й методології сучасної науки, зокрема розмаїття сучасних формальних логік; переосмислення усталеного погляду на світогляд як „систему загальних поглядів“ під кутом зору смислозначущості світогляду для людського самовизначення (та відповідного співвідношення світогляду й філософії)» (Табачковський, 2002: 34, 39–40, 48).

Причому, зробив висновок В.Г. Табачковський, «окреслений стратегічний обшир передбачав також немислиме для тодішнього філософського

офіціозу занурення в історико-філософську та історико-культурну традицію (як світову, так і національну). Передбачав він і подолання вульгарно-соціологічного схематизму (істмату. – В. В.) ретельним вивченням реального способу соціального життя». Тут можемо також нагадати, що згадані вище новації у предметній галузі філософських досліджень у Радянському Союзі 1960-х – початку 1980-х років означали й те, що «це був, фактично, відхід від примітивного „класово-партійного“ погляду на філософію», оскільки її (у межах, з одного боку, сцієнтистської, а з іншого – комуністично-ідеалізованої марксистсько-ленінської парадигми) нарешті «почали розглядати як „живу душу культури” (красивий, але забутий послідовниками вираз молодого К. Маркса)» (Табачковський, 2002: 40).

Загалом, стверджує В.Г. Табачковський, відмову від традиційної діаматівсько-істматівської моделі філософії, яка панувала в радянському марксизмі, в марксизмі-ленінізмі, була її «духом і буквою», його теоретико-методологічним та ідейним фундаментом, треба розуміти не лише як реформу, а й як інтелектуальну революцію. Адже «на противагу офіційній марксистській філософії, фактично знелюдненій – її пронизував вульгарний онтологізм, що ним намагалися підперти не менш вульгарний соціологізм (котрий в уявленнях і вчинках власть імущих нерідко межував з волюнтаризмом) – виникає потяг до філософування „людноцентричного” й, водночас, раціонально вишуканого». Або, висловлюючись у сенсах-значеннях інших понять, у марксистсько-ленінській філософії сформувався дослідницький імператив, чи підхід, – «гуманістичний раціоналізм» (Табачковський, 2002: 40-41).

За нашими оцінками, найбільш явно тенденція світоглядного повороту в радянській марксистській філософії виявилася в тому, що вона сама, у своїй цілісності (тобто не тільки як діамат та істмат) і функціональному призначенні стала все частіше визначатися у безпосередньому зв'язку зі світоглядом. Наприклад, ще у монографії-посібнику 1970 року А.П. Шептуліна «Філософія марксизму-ленінізму» пропонувалося таке узагальнене визначення: «**Філософія є світоглядом і методом пізнання, що розробляється на основі певного вирішення питання про співвідношення матерії та свідомості**». А у визначенні марксистсько-ленінської філософії констатувалося, що це «**наука, що вивчає закономірності матерії та свідомості та загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення та розробляє світогляд та метод перетворення дійсності** (виділено нами. – В. В.)» (Шептулін, 1970: 12-13).

Загалом можна визнати, що з кінця 1960-х у рамках загальнофілософського дискурсу в СРСР активізувався науковий перехід від вивчення об'єктивної реальності (особливо природної) до реальності духовної, суб'єктивної. Насамперед – пізнавальної, розумової, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної й активно-перетворюючої діяльності людей, а також до осмислення різних аспектів суб'єкт-суб'єктних відносин у соціумі, у його підсистемах та конкретно-історичних формах.

Окрім внутрішньосистемних (включаючи політико-ідеологічні) факторів, радикальній світоглядній переорієнтації філософських досліджень у СРСР активно сприяли й зовнішні. Зокрема, поява у радянських філософів та суспільствознавців можливостей (різних – завдяки зростанню кількості перекладів американських та європейських авторів, міжнародним конференціям і симпозіумам, науковим обмінам, збільшенню бібліотечних фондів тощо) для вивчення й теоретичного осмислення поглядів, концепцій, ідей, методологічних підходів, сформованих у ХХ столітті їхніми колегами на Заході.

У логіці ж трансформації уявлень *про концептуальний статус історичного матеріалізму* в системі марксистсько-ленінської філософії, а також про цілі та способи теоретичного моделювання субординаційно-координаційних взаємозв'язків у суспільстві та його окремих сферах у постсталінський період можна побачити, як певні аналогії з процесом оновлення парадигмальної інтерпретації статусу та предметної галузі діалектичного матеріалізму, так і деякі особливі тенденції.

Ще раз нагадаємо, що В.І. Ленін хоча й не запропонував чіткої й логічно завершеної дефініції істмату, але все-таки сформулював у рамках аксіоматики К. Маркса і Ф. Енгельса базовий теоретичний підхід і низку ідей (див., наприклад: Ленін, 1960: 44; Ленін, 1977: 50-51, 55-77), які були в радянському марксизмі до середини 1960-х років фактично обов'язковими, майже імперативними приписами, або установками. А найбільш значущим у цьому випадку стало те, що Ленін (який визнавався безперечним науковим авторитетом для радянських марксистів і партійних ідеологів) започаткував традицію, став родоначальником тенденції інтерпретації й концепту, і функціонального призначення історичного матеріалізму через постулювання, що істмат у своїй суті й філософському генезисі проголошувався «матеріалістичною добудовою діамату доверху». Він (російський продовжувач «справи Маркса і Енгельса») наголошував, що істмат – це насамперед застосування діаматівської методології пізнання, принципів та законів матеріалістичної діалектики до наукового розуміння й пояснення всієї історії людського суспільства, його фундаментальних процесів і основних підсистем (економічної, соціальної, політичної, правової, духовно-культурної тощо). До того ж Ленін розробив спосіб, або модель, що стала для радянських марксистів у їхньому трактуванні природи соціуму та всієї його історії *стандартною*. А головною відмінністю, характерною особливістю ленінського підходу було те, що він базувався не на ідейно-теоретичних установках і моделях, сформованих у соціально-філософських чи філософсько-історичних ученнях, а на використанні аксіоматики й категоріального апарату політекономічної теорії марксизму.

Хоча, безумовно, у такому «економічному» підході до розуміння й пояснення логіки все-світньо-історичного процесу й суспільного життя

В.І. Ленін не був теоретичним новатором у марксизмі. Він лише розвивав його базові ідеї та принципи стосовно умов і особливостей світових та російських соціально-економічних і політичних процесів кінця XIX – початку XX століття. Тоді як у їхній лаконічній суті постулати марксистського суспільствознавчого «*економічного детермінізму*» було сформульовано ще Ф. Енгельсом. Та й взагалі, необхідно враховувати той факт, що основоположники марксизму терміном «*історичний матеріалізм*» як науковим поняттям чи категорією свого соціально- та політико-філософського вчення майже не оперували. У даному випадку показовим може бути пояснення Ф. Енгельса, яке дано ним у «Вступі до англійського видання» його роботи «Розвиток соціалізму від утопії до науки». У ньому Ф. Енгельс зазначив: «...Я сподіваюся, що й британська респектабельність не буде надто обуреною, якщо я вживатиму англійською, як і багатьма іншими мовами, вислів „історичний матеріалізм“ для позначення того погляду на хід всесвітньої історії, який кінцеву причину й вирішальну силу всіх важливих історичних подій знаходить у економічному розвитку суспільства, у зміні способу виробництва та обміну, у поділі суспільства на класи, який витікає звідси, і боротьбі цих класів між собою» (Енгельс, 1962: 305-306).

Вихідні ленінські установки для пояснення концептуальної суті *істмату* – через безпосередній взаємозв'язок із теорією діамату, надбудовою над ним – використовував і Й.В. Сталін. Нагадаємо, що його дефініція постулює: «**Історичний матеріалізм є поширенням положень діалектичного матеріалізму на вивчення суспільного життя, застосування положень діалектичного матеріалізму до явищ життя суспільства, до вивчення суспільства, до вивчення історії суспільства** (виділено нами. – В. В.)» (Сталин, 1997: 253).

Сказане про методологічний припис сталінського підходу (тобто про застосування виключно ще ленінського постулату для розуміння та пояснення сутності й гносеологічних функцій *істмату*) можна віднести і до всієї інтерпретації «вождем народів» предметної галузі *істмату*. Оскільки він, на відміну від Леніна, хоч і опублікував у «Короткому курсі історії ВКП(б)» вже спеціальний параграф з конкретною назвою «*Історичний матеріалізм*», проте при цьому все ж таки свій розгорнутий виклад і структурування ключової проблематики історичного матеріалізму зробив здебільшого за допомогою марксистських політекономічних понять, ідей та аксіоматики, а також актуальних наприкінці 1930-х років компартійних політико-ідеологічних стратегічних установок і програмних завдань побудови соціалізму в СРСР.

Що ж до постсталінського періоду, то тут у радянському філософському дискурсі *сформувалася ще одна новаторська тенденція*. Її суть виявилася в тому, що, з одного боку, історичний матеріалізм з кінця 1960-х років почали розуміти й інтерпретувати як особливу, окрему галузь марксистсько-ленінської філософії (у марксизмі-ленізмі зага-

лом) «зі своїм предметом дослідження». Хоча зауважимо, що, з іншого боку, значний теоретико-методологічний вплив зберігали принципи політекономічного, а також класового підходу до пояснення природи і взаємозв'язків соціальних феноменів, суспільно-історичних, політичних та ідеологічних процесів. Але загалом констатація (в ленінсько-сталінській традиції) того, що істмат є «*надбудовою над діаматом*», або «*поширенням принципів діалектичного матеріалізму на сферу суспільних явищ*», починаючи з «епохи хрущовської відлиги» вже усвідомлено доповнювалася твердженнями суспільствознавців, що *істмат* – це *невід'ємна частина великого комплексу наук про суспільство*, поряд, наприклад, із «*політекономією*» та «*науковим комунізмом*». При цьому головна особливість постсталінської тенденції полягала в тому, що історичний матеріалізм стали ототожнювати з теоретичною соціологією, а для пояснення сутності соціальних феноменів і логіки суспільно-історичних процесів почали використовувати не політекономічні ідеї, категорії, моделі суспільного розвитку, а загальносоціологічні.

Таким чином, у радянській філософії приблизно із середини 1960-х років все більш впливовим ставав наратив, який стимулював представників філософської спільноти до визнання однієї новаторської ідеї, яка постулювала, що *істмат* – це *ніщо інше, як марксистська теоретична соціологія*. У другій половині 1980-х років в СРСР історичний матеріалізм вже визнали різновидом соціальної філософії й філософії історії й почали активно використовувати їх ідеї, поняттєвий апарат, методологію і способи моделювання суспільно-історичного процесу.

У зазначений вище період у безлічі запропонованих радянськими дослідниками *дефініцій істмату* досить стандартно проголошувався (на відміну від діамату як «*загальнофілософського вчення*») «*загальною соціологічною теорією*», «*філософсько-соціологічним вченням*», «*науковою соціологією*», «*соціальною філософією марксизму*», «*складовою частиною марксистсько-ленінської філософії*» і «*наукою про суспільство з матеріалістичним підґрунтям*», «*наукою про загальні та специфічні закони функціонування й розвитку суспільно-економічних формацій*».

Що ж стосується трактування *світоглядного аспекту*, або світоглядної функції й концептуального статусу, марксистсько-ленінської філософії (особливо у порівнянні зі сталінським визначенням світоглядної ролі діалектичного матеріалізму), то, крім появи в 1960-х – на початку 1970-х років «світоглядних шкіл та напрямів дослідження», у постсталінський період сформувалася *ще одна атрибутивна тенденція*, яка проявилася у зміні базових оцінок філософами й суспільствознавцями світоглядної проблематики. *По-перше*, у плані визнання конкретного суб'єкта такого світогляду сталася радикальна відмова від сталінського підходу, заявленого в «Короткому курсі історії ВКП(б)». *По-друге*, у радянському суспільство-

знавстві й філософії було розроблено *деідеологізовану класифікацію типів світогляду, яка стала парадигмальною*. Сутність, функції і значення марксистсько-ленінського світогляду, системи його принципів, ідеалів і цінностей почали теоретично розглядати і оцінювати вже не стільки кризь альтернативу *ідеалізм – матеріалізм* або несумісність ідеалів *соціалістичне (комуністичне) – капіталістичне суспільство* (включно з їх економічно-політичними системами та шкалою цінностей), скільки кризь радянську марксистську модель всесвітньо-історичної послідовності зміни у масовій свідомості панівних типів світогляду.

А показовим тут виявилось те, що якщо Й.В. Сталін чітко декларував, що саме *«діалектичний матеріалізм»* є нічим іншим, як *«світоглядом»*, причому лише *«марксистсько-ленінської партії»*, то радянські філософи й суспільствознавці почали проголошувати, що діамат та істмат у своїй єдності є вже *«цілісним світоглядом робітника»*. І навіть *«всіх мас трудового народу»*²⁰. Зрештою у роботах 1980-х років *марксистсько-ленінська філософська система світоглядних цінностей, ідеалів, установок, моральних норм та екзистенційних імперативів почала трактуватися дуже деполітизовано й деідеологізовано. Марксистський світогляд було оголошено суто науковим*, таким, що принципово відрізняється від двох інших історично базових та антинаукових світоглядних типів, моделей, чи картин світу, – *міфологічної та релігійної*. В ідейній боротьбі, насамперед із релігійним світосприйняттям та світорозумінням, і бачили ідейно-теоретичну передумову й оптимальний спосіб обґрунтування істинності й цінності марксистського науково-філософського погляду на соціум, політикум, духовне життя, цілі та сенси існування людини.

Між тим, треба визнати, що всі проаналізовані та охарактеризовані вище процеси модернізації, а іноді й доволі радикального реформування марк-

систсько-ленінського вчення (в логіці його *«десталінізації»* як *«ленінізації»*), переорієнтація на ту проблематику й дотримання стандартів, які були атрибутивними для західної філософської думки ХХ століття, стимулювали в радянському марксизмі (особливо у другій половині 1980-х років) *тенденцію збільшення його ідейної та ціннісної конвергенції*²¹ з філософськими вченнями, соціологічними та політико-філософськими теоріями, які створювалися й ставали популярними у Західній Європі та США. Насамперед це стосується концепцій соціалізму, демократії, політичної влади та еліт, ідеологеми (а як нині стало зрозуміло, що багато в чому й міфологеми) лібералізму.

III. Доктринальні приписи Уставу КПК як система теоретичних й політико-ідеологічних установок дослідження сучасного китайського марксизму

Для адекватного розуміння специфіки сучасного марксизму в КНР, правильної оцінки перспектив реалізації тих проєктів модернізації марксистсько-ленінського вчення, які пропонуються нині китайськими філософами та суспільствознавцями (від апологетичного дизайну до радикального реформування), необхідно враховувати насамперед те, що марксизм-ленінізм оголошено в Статуті КПК (прийнятий 19-м Всекитайським з'їздом КПК, 2017 рік) однією з ідейно-теоретичних першооснов діяльності китайських комуністів. У цьому плані (з огляду на вирішальну роль у житті китайського суспільства й держави Компартії, її програмних документів) слід прийняти як аналітичну установку й систему координат декілька вкрай важливих і принципових статутних положень, що фактично виконують роль ідейно-теоретичних, політико-філософських й ідеологічних констант, відповідно – дослідницьких приписів.

²⁰ У радянській суспільствознавчій та філософській літературі із середини 1970-х років почалося активне політико-ідеологічне моделювання феномену «комуністичний світогляд», який оцінювався (ангажованими вченими та всіма партійними ідеологами) як особливий тип світогляду, що формується в умовах розвинутого соціалізму і є необхідним для комуністичного будівництва, а також формування «всєбічно розвинутої та гармонійної особистості» (теж саме можна констатувати і щодо концепту «радянський народ як нова історична спільність людей»). Проте проблематика «комуністичного світогляду» в СРСР у 1970–1980-х роках стала предметом дослідження здебільшого не радянської філософії та її галузей (наприклад, істмату як теоретичної соціології чи соціальної філософії), а штучно, партійно-директивними методами створеної та інституціалізованої в системі освіти й науки ще в середині 1960-х такої соціально-політичної галузі пізнання та знань, як «науковий комунізм» (див.: Вілков, Руденко, 2017: 52-73; Vilkov, 2018: 48-55).

²¹ Нерідко тут значну роль відігравали й особистісні симпатії та очікування провідних науковців. Як, наприклад, нагадує український історик філософії П. Йолон, П.В. Копнін був прихильником ідей концепції конвергенції. «Копнін вважав, – пише П. Йолон – що капіталізм,

яким він постав на середину ХХ сторіччя, та соціалізм радянського зразка мають як позитивні, так і істотні негативні риси, але вони обидва не мають історичної перспективи. Істина перебуває десь посередині. Головний недолік радянської моделі соціалізму Павло Васильович вбачав у тому, що вона не залишає місця для свободи особистості та демократії, а тому не може забезпечити умов для поступального розвитку суспільства. Він відстоював своєрідну концепцію конвергенції соціалізму та капіталізму. Суспільство майбутнього має увібрати в себе все краще, що вироблено кожною з цих суспільно-економічних формацій: від соціалізму – вдосконалений з урахуванням досвіду капіталізму соціально-економічний устрій, ґрунтований на суспільній власності та принципі соціальної справедливості; від капіталістичної системи – історично вироблені норми прав людини та демократичні форми правління. Це нове суспільство має бути нічим іншим, як демократичним соціалізмом. У Радянському Союзі початок становлення такого суспільства, за переконанням Павла Васильовича, повинні були покласти процеси демократичних перетворень внутрішньопартійного життя з наступною екстраполяцією їх на суспільство загалом (виділено нами. – В. В.). Елемент утопічності був явно притаманний цим очікуванням» (Йолон, 2009: 69).

Причому, на нашу думку, для точності й повноти оцінки базових ідей, установок та цілей сучасного китайського варіанту марксизму, а також доктрини КПК більш оптимальним та евристичним *методологічним підходом* може бути не шлях інтерпретації, а переважно цитування першоджерел і порівняння їхніх ідей із постулатами відповідних документів КППС, яка ще з часів приходу до влади у радянській Компартії й державі М.С. Хрущова почала ідеологічну конфронтацію з Компартією Китаю. Йдеться насамперед про цитування положень Загальної програми, включеної до її Статуту (який, своєю чергою, частково продубльовано в останній редакції Конституції КНР 2018 року), залишаючи поза увагою численні, вкрай описові та фрагментарні з точки зору аналізу проблематики китаїзованого марксизму роз'яснення чи теоретичні реконструкції, запропоновані в публікаціях некитайських (а нерідко і китайських) дослідників. Бо в Програмі КПК, окрім концентрованого викладу суті сучасної – метапарадигмальної в КНР – марксистської суспільствознавчої теорії, сформульовано (як цільну систему та через суто символічну прив'язку до двох найбільш значимих для китайського народу і його політичного керівництва дат історичних подій та їх знакових «столітніх ювілеїв» – 2019 і 2049 рр.) фундаментальні концептуальні й однозначні політико-ідеологічні оцінки *нинішнього* та *майбутнього* статусу соціалістичного Китаю, чітко визначено перспективи й напрями його розвитку на найближчі десятиліття.

Отже, *перше* уставне положення (*філософські, суспільно-політичні та політико-ідеологічні засади сучасного китайського, тобто китаїзованого марксизму*) констатує: «**Комуністична партія Китаю керується у своїй діяльності марксизмом-ленінізмом** (виділено нами. – В. В.)», але творчо доповненим «ідеями Мао Цзедуну, теорією Ден Сяопіна, важливими ідеями потрійного представництва, науковою концепцією розвитку, ідеями Сі Цзіньпіна про соціалізм із китайською специфікою нової епохи». При цьому в Статуті наголошується: «**Посєднавши основні положення марксизму-ленінізму з конкретною практикою китайської революції, китайські комуністи в особі свого головного представника, товариша Мао Цзедуну, створили ідеї Мао Цзедуну. Ідеї Мао Цзедуну як**

результат застосування та розвитку марксизму-ленінізму в Китаї є правильними, підтвердженими практикою теоретичними принципами й узагальненням досвіду китайської революції й будівництва, квінтесенцією колективного розуму Комуністичної партії Китаю (виділено нами. – В. В.)» (Полный текст Устава КПК, 2017).

Крім вищесказаного, як теоретично програмне до Статуту включено додаткове роз'яснення взаємозв'язку марксистсько-ленінського вчення з новаторськими концепціями колишніх і нинішніх лідерів КПК. Вони також фіксують смислові рамки концепту «*китаїзація марксизму*». «**Ідеї Сі Цзіньпіна про соціалізм із китайською специфікою нової епохи**, – записано у програмних положеннях Статуту китайської Компартії, – **є продовженням і розвитком марксизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуну, теорії Ден Сяопіна, важливих ідей потрійного представництва** (сформульовані у доповіді Цзянь Цземіня, листопад 2002 р. – В. В.) **та наукової концепції розвитку** (викладена Ху Цзіньтао на XVIII Всекитайському з'їзді Комуністичної партії Китаю, листопад 2012 р. – В. В.), **новітнім досягненням китаїзації марксизму**²² (виділено нами. – В. В.)» (Там само).

Другий уставний припис (*рубіжні етапи й фундаментальні соціально-економічні, політичні та духовно-культурні трансформації в Китаї за часів державного й політичного керівництва Мао Цзедуну*) декларує: «**Керуючись ідеями Мао Цзедуну, Комуністична партія Китаю привела багатонаціональний народ країни... до перемоги в новодемократичній революції та створення Китайської Народної Республіки – держави демократичної диктатури народу**²³. Слідом за цим було успішно здійснено соціалістичні перетворення, завершено перехід від нової демократії до соціалізму, створено основні системи соціалізму, набули розвитку соціалістична економіка, політика та культура (виділено нами. – В. В.)» (Там само).

Третє положення (*чинники та масштабні досягнення КПК у соціалістичному будівництві як результат її політики на базі теорії Ден Сяопіна*): «Корінні причини всіх наших успіхів і позитивних зрушень із початку проведення політики реформ і відкритості зводяться до того, що **було прокладено**

²² Тут треба обов'язково підкреслити, що в англійському перекладі Уставу КПК (на відміну від його російськомовного варіанту, а також публікацій китайських авторів, що надруковані в РФ) поняття «китаїзація марксизму», «китаїзований марксизм» майже не використовуються. Замість цього застосовується конструкт: «adaptation of Marxism to the Chinese context». Дослівно – «адаптація марксизму до китайського контексту».

²³ Нагадаємо, що в ленінській концепції і до, і після 1917 року обґрунтовувалася і проголошувалася безумовна необхідність встановлення «диктатури пролетаріату». За Ленінінм, його соратниками по РСДРП(б), сподвижниками й послідовниками в СРСР, диктатура пролетаріату є вищою формою демократії, без її встановлення перемога соціалістичної революції та забезпечення процесу соціалістичного будівництва неможливі. Ідею про те, що тільки «диктатура пролетаріату», а не якоїсь іншої

соціально-класової групи чи спільноти, може забезпечити перемогу соціалістичної революції й побудову соціалістичного ладу в будь-якій країні, чітко й імперативно сформульовано в офіційному документі КППС – її Третій програмі, прийнятій на XXII з'їзді в 1961 році. «Досвід СРСР, – декларувалося у Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу, – довів, що народи можуть прийти до соціалізму лише в результаті соціалістичної революції та здійснення диктатури пролетаріату. Цей досвід повністю підтвердив принципи соціалістичної революції й соціалістичного будівництва, які мають загальне значення, попри деякі особливості (виділено нами. – В. В.), спричинені конкретно-історичними умовами будівництва соціалізму в Радянському Союзі в умовах ворожого капіталістичного оточення» (Програма Комуністической партии Советского Союза, 1965: 509).

шлях соціалізму з китайською специфікою, створено відповідну теоретичну систему та встановлено соціалістичний лад із китайською специфікою, забезпечено розвиток соціалістичної культури з китайською специфікою (виділено нами. – В. В.)» (Там само).

Четверта системна установка (*партійні ідейно-теоретичні постулати й ідеологічні притиси, необхідні передумови та умови, а також рушійні сили для забезпечення прогресу в соціалістичному розвитку КНР*): «Усі партійні товариші повинні подвійно дорожити таким нашим шляхом (подальшого розвитку соціалізму з китайською специфікою. – В. В.), такою нашою теоретичною системою (китаїзованим марксизмом. – В. В.), таким нашим ладом і такою нашою культурою». Вони повинні «постійно їх дотримуватися, безперервно розвивати і, високо несучи великий прапор соціалізму з китайською специфікою, зміцнюючи впевненість у своєму шляху, теорії, ладі та культурі, проводячи в життя основну теорію, основну лінію та основну стратегію партії, наполегливо боротися за виконання **трьох великих історичних завдань** – просування вперед модернізації, завершення возз'єднання Батьківщини, захисту миру в усьому світі та стимулювання спільного розвитку, – за реалізацію цілей боротьби, намічених до „двох столітніх ювілеїв“, та за здійснення китайської мрії про велике відродження китайської нації» (виділено нами. – В. В.)» (Там само).

Утім, на нашу думку, новітню програмну ідею КПК – «мрія про велике відродження китайської нації» – проблематично вважати ідеологічно природною для Китаю, тим більше для Китаю соціалістичного, де десятиріччями правляча комуністична партія та її політична доктрина і проголошувалися, і є марксистськими. Хоча й теоретиками та ідеологами в КНР (починаючи з Мао Цзедуна) постійно підкреслюється, що китайському марксизму притаманна особлива неповторність, він об'єктивно-історично має яскраво виражену специфіку, яка отримала (насамперед за межами китайського філософського й суспільствознавчого дискурсу) навіть власну назву – «китаїзований марксизм».

А для розуміння сказаного про ідею «національного відродження» (як змістовного стрижня, квінтесенції соціально-філософської концепції, а також політичної ідеології й міфології) нагадаємо, що вона за своїм генезисом була, по-перше, суто європейською, а по-друге, за її соціально- та політико-ідеологічною суттю й призначенням – *немарксистською*. Така ідеологія – при різноманітні форм і способів свого філософського обґрунтування й політичної популяризації («імплантації в масову свідомість») – створювалася для умов формування й інтенсивного капіталістичного розвитку суспільства (за термінологією другої половини ХХ століття – ринкової економіки); для його буржуазно-демократичних економічних, інституційних політичних і соціокультурних перетворень (революційних чи еволюційних) і зовсім не

відповідає реаліям, процесам і цілям соціалістичного будівництва на будь-якому з його етапів і в будь-якій його сфері. У тому числі – багатовимірній національній складовій буття соціуму як співтовариства чи спільноти людей, консолідованої (стійкими й відносно відмежованими від інших національно-державних утворень) економічними зв'язками, єдністю загальнодержавної території, спільністю мови, культури, самосвідомості, традицій і ментальності.

У ХІХ–ХХ століттях *«ідея національного відродження»* виконувала різноманітні суспільно-політичні й духовно-культурні функції етнополітичної мобілізації населення, насамперед *для забезпечення одного з двох* – але все ж єдиного **європоцентричного** за політичними цінностями та стандартами – *варіантів об'єктивної логіки всесвітньо-історичного процесу національного й національно-державного будівництва чи творення*.

Як нині доводиться багатьма авторитетними дослідниками, першим з них був «західноєвропейській» шлях цивілізаційного розвитку (класичні приклади якого – Франція та США, де визначальною тенденцією став рух *«від держави до нації»*, здебільшого нації не як етнічної спільноти чи етнокультурної спорідненості, а як спільноти/спільності громадянської чи, в інших сучасних термінах, – політичного співтовариства в умовах демократичного політичного режиму).

Альтернативним йому став *центрально- та східноєвропейський спосіб консолідації народу-нації й створення для неї суверенної національної держави* на основі й завдяки активному застосуванню ідеології й міфології «національного відродження» (уперше в Німеччині та Італії у ХІХ столітті, а потім явний ренесанс, в термінології Габермаса – *«четверта хвиля націоналізації»*, стався в історії наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років в умовах «розпаду СРСР» й зникнення системи «соціалістичної співдружності» у Східній Європі). За своєю логікою цей процес був цілеспрямованим і демократично легітимним, організованим і стимульованим культурними та політичними елітами рухом за формулою *«від нації до держави»*. В ідеалі держави однієї нації, тобто національно – як етнічно – уніфікованої, без значної мовної, культурної й ментальної диференціації громадян. «Тут, – зазначає всесвітньовідомий філософ Ю. Габермас, – формування національної держави відбувалося слідом за пропагандистським поширенням національної самосвідомості» (Хабермас, 2001: 197). «Національне будівництво» передувало «будівництву національної держави», а першочерговим етапом націотворення служило ментальне конститування нації. І для цього проводилися численні акції з формування образу давно сформованої «нації народу» як духовно-культурної спільноти. У такому процесі домінуючою суспільно-політичною силою виступив інспірований «інтелектуалами» рух створення єдиної етнокультурної «самоідентифікації та спорідненості». Спочатку «нація народу» ожила у творчості філософів, істориків, літераторів, журналістів, які «розчищали

поле для дипломатичних та військових зусиль державних осіб», «несучи в маси уявний проект нації, об'єднаної на культурній основі» (Хабермас, 2002: 367)²⁴.

У цілому, у контексті вище сказаного, вельми значним теоретичним відхиленням від марксизму (того, який був розроблений його засновниками, й особливо радянського) можна визнати намагання китайських теоретиків й ідеологів доктринально застосовувати як концепцію й ідеологему, а також концепт «національне відродження», у деяких історичних випадках об'єктивно й безальтернативно необхідних для забезпечення процесу боротьби за національну державно-політичну незалежність, так і специфічно наповнити зміст понять «народ» і «нація». Оскільки, як демонструють приклади використання цих наукових, політичних і ідеологічних термінів у програмних документах КПК (зокрема, у структурі ключових конструктив/ідей, таких як «Китайська Народна Республіка – демократична диктатура народу»; «китайська мрія про велике відродження китайської нації»; «Основа ліній Комуністичної партії Китаю на стадії соціалізму» полягає в тому, щоб *вести та згуртувати багатонаціональний народ країни...*) і т. ін.), їх сенси-значення більшою мірою притаманні не марксизму, а східноєвропейській домарксистській та немарксистській науково-інтелектуальній чи соціально- та політико-філософській традиції. Вона була заснована й популяризована працями видатних філософів, істориків, літераторів, правознавців, лінгвістів, соціальних психологів (школа «психології народів») наприкінці XVIII – на початку XX століття (найбільш впливові постаті, ідейні фундатори – В. Вундт, Й. Гердер, Г. Гегель, В. Гумбольдт, Я. Грім, А. Джентіле, М. Лацарус, Г. Лебон, П. Манчіні, Ж. Деместр, А. Мюллер, Ф. Новаліс, Г. Пухта, Ф. Савіньї, Л. Тік, Ф. Шеллінг, Ф. Шлегель, Ф. Шлеєрмахер, Г. Штейнталь, Й. Фіхте, А. Фульє та багато інших), а потім стала панівною в науковому та політико-ідеологічному дискурсах, а також у категоріальному апараті немарксистських теорій нації, поширених у країнах Центральної та Східної Європи. Саме в смислах гіпотез та аксіоматики цієї інтелектуально-наукової традиції та варіанту моделювання всесвітньо-історичного процесу націогенезу й державно-політичного розвитку відбулась етнокультурна й політико-правова синонімізація, переплетення конотації понять «народ» і «нація». І для такого феномену, як етнокультурної реальності, а здебільшого

як наукового, політико-філософського, ідеологічного й ментального творення, Ю. Габермас запропонував поняття «нація народу» (Volknation). За своєю суттю такий тип нації безпосередньо не пов'язаний із державою як інститутом політичної влади, може тривалий час існувати і маючи її, і без неї. Майже альтернативний суспільно-політичний та культурно-етнічний феномен, згідно з концепцією цього німецького філософа, – це «нація громадян держави» (Staatsnation). Або, в термінах іншого німецького дослідника – Егберта Яна, така суто політична чи громадянська нація в умовах демократичного ладу західних країн може називатися «нацією-державою», оскільки вона «нація-носії держави» і «найчастіше є титульною» (Ян, 2000: 116).

Таким чином, включення немарксистської ідеологемі та міфологемі «національне відродження» у марксистську доктрину КПК слід, на нашу думку, розглядати як ще одну системну символічну смислову та лексичну конструкцію. За нею приховано, образно закамouflьовано зовсім реальні стратегічні цілі й глобальні завдання нинішнього керівництва китайської Компартії та держави. Їхня суть полягає в радикальному підвищенні статусу КНР у світовій економічній та політичній системах. У першому випадку – перетворення економіки Китаю не лише на першу економіку світу за обсягом ВВП та доходам на душу населення, а й досягнення такого рівня економічного й технологічного розвитку, який забезпечив би у XXI столітті Китайській Республіці лідерство, безумовне економічне домінування у світі. Таким чином, компартійну ідеологему-доктрину про «велике відродження китайської нації» безпосередньо націлено на здобуття такого економічного статусу КНР, але вже в умовах незахідної глобалістської світосистеми в новому технологічному укладі, який був би рівноцінним за масштабами та впливом тому, який протягом століть мав Китай (до початку XIX століття), коли за обсягом внутрішнього виробництва та зовнішньої торгівлі перевершував всі разом узяті західні країни. У другому, державно-політичному плані, ідея «великого відродження китайської нації» включає й камouflьоване вимогу «завершення» «великої справи об'єднання Батьківщини», або «возз'єднання Батьківщини», тобто повернення «священної території Китаю» – Тайваню й кількох островів, що належать йому (цього своєрідного залишку та спадкоємця держави – Китайської Республіки²⁵), а також прилеглої аква-

²⁴ Детальний аналіз лаконічно окресленого вище способу і світової тенденції націє- та державотворення див., зокрема: Вилков, 2014: 91–185; Вилков, 2017: 5–16; Вилков, 2017а: 101–119, 328–354; Вилков, 2018: 9–30; Rudenko, Vilkov, 2020: 85–103; Vilkov, 2021: 138–153; Vilkov, 2019: 39–48; Vilkov, 2020b: 36–65).

²⁵ Китайську Республіку було створено в 1912 році на території материкового Китаю і островів, а також частини території Монголії, внаслідок революційних дій національної партії Гоміндан. Керівництво цієї партії після втрати державної влади в материковому Китаї внаслідок складних і масштабних військово-політичних подій – насамперед японської агресії та окупації (1937–1945);

створення у 1949 році КНР; поразки у громадянській війні 1945–1949 років від Народно-визвольної армії Китаю – та залишки підлеглих їй політичних інститутів, частина чиновництва, підприємців та армійських формувань перемістилися з материкового Китаю на Тайвань. Цей острів, як і Пенху та кілька дрібніших островів, після закінчення Другої світової війни без якогось міжнародно-правового оформлення перейшов від Японії під контроль Китайської Республіки. Як формальний спадкоємець, приймач загальнокитайської державної влади, а потім і незалежне державне утворення (зараз має офіційні дипломатичні відносини лише з 13 країнами) Китайська Республіка (Тайвань) стала засновником ООН

торії Південно-Китайського моря і морських протоків під суверенну владу, під державно-політичний, військовий контроль та виняткову юрисдикцію КНР.

Характеризуючи уставні положення КПК, як теоретико-методологічні й політико-ідеологічні застави та концептуальні координати аналізу офіційного варіанту китаїзованого марксизму, треба враховувати і те, що виходячи з аксіоматики марксистської діалектики, яка стверджує і доводить, що джерелом і рушійною силою будь-якого процесу розвитку є насамперед внутрішні антагоністичні й неантагоністичні протиріччя у суспільній системі, а їх вирішення закономірно призводить її до нового, як правило, більш прогресивного стану, китайські комуністи базовим протиріччям у сучасному соціалістичному Китаї вважають таке: **«На нинішньому етапі головним протиріччям нашого суспільства є протиріччя між потребами народу у прекрасному житті, які постійно зростають, та нерівномірністю й неповнотою розвитку»** (виділено нами. – В. В.) (Полный текст Устава КПК, 2017).

До речі, у Статуті КПК згадано ідеї Мао Цзедуну про принципову відмінність «двох типів неоднакових за своїм характером протиріч», з одного боку, «всередині народу» (передусім це соціально-класові, ідеологічні та світоглядні протиріччя між «народом» та «національною буржуазією»), а з іншого боку, непримиренні протиріччя між народом та його «ворогами»). Таку класифікацію було розроблено й охарактеризовано Мао ще у промові, виголошеній ним 27 лютого 1957 року на 11-му розширеному засіданні Верховної державної наради (відповідно, потім опублікованій не тільки в Китаї, а й у СРСР). А для їх розв'язання «Великий кормчий» запропонував використовувати, залежно від ситуації та гостроти конфлікту інтересів, демократичні та недемократичні (насильницькі) способи, методи та засоби (див. наприклад: Мао Цзе Дун, 1957: 3–22). У нині чинному Статуті ті самі, маоцзедунівські протиріччя, їх типологію представлено так: **«Підсилюючи й оновлюючи соціальне управління, КПК суворо розрізняє і правильно вирішує два типи неоднакових за своїм характером протиріч – протиріччя між нами та нашими ворогами і протиріччя в самому народі. Вона посилює комплексні заходи для забезпечення соціального порядку, щоб можна було твердою рукою придушувати за законом всю злочинну діяльність та всі злочинні елементи»** (виділено нами. – В. В.), які завдають шкоди безпеці й інтересам держави, стабільності суспільства й розвитку економіки, і таким чином підтримує суспільство у стані тривалої стабільності», «стійко захищає суверенітет, безпеку та інтереси розвитку держави» (Полный текст Устава КПК, 2017).

Із сучасних новацій про ворогів китайського народу можна визнати конкретний статутний припис: **«У всьому процесі соціалістичної модернізації необхідно» «боротися проти буржуазної лібералізації»** (Там само).

П'яте уставне положення (нинішній соціально-економічний статус й рівень формацийного розвитку КНР, перспективи та часові параметри його підвищення). **«Наша країна, – записано у Статуті КПК, – перебуває і ще довго перебуватиме на початковій стадії соціалізму. Цей неминучий історичний етап здійснення соціалістичної модернізації в Китаї, що переживав у свій час економічну й культурну відсталість, триватиме не менше ста років... У новому столітті й у нову епоху стратегічні завдання економічного й соціального розвитку полягають у тому, щоб до столітнього ювілею КПК (2021 року. – В. В.) повністю побудувати середньозаможне суспільство, а до сторіччя КНР (2049 року. – В. В.) повністю перетворити Китай на модернізовану соціалістичну державу»** (виділено нами. – В. В.) (Там само).

Шостий комплексний постулат (головні ідеї та приписи **«стратегічної концепції розвитку справи соціалізму з китайською специфікою»**, вказівки для діяльності КПК на нинішньому етапі соціалістичного будівництва). **«Основна лінія Комуністичної партії Китаю на стадії соціалізму, – проголошує статутна вимога, – полягає в тому, щоб вести та згуртовувати багатонаціональний народ країни на виконання центрального завдання – економічного будівництва, на тверде збереження чотирьох основних принципів, на неухильне здійснення реформ та відкритості, на боротьбу за перетворення Китаю на багату, могутню, демократичну, цивілізовану, гармонійну та прекрасну модернізовану соціалістичну державу»**. Причому лише **«власними силами та самовідданою працею»**. До того ж, стверджує головний документ китайських комуністів, **«тільки при реформах і відкритості можливий розвиток Китаю, а також соціалізму і марксизму»** (виділено нами. – В. В.) (Там само).

І нарешті про комуністичне майбутнє китайського народу та об'єктивні передумови побудови комуністичного суспільства в Китаї. Це статутне положення КПК, вельми значуще для дослідження китайського (китаїзованого) марксизму і необхідне для розуміння стратегічної мети суспільно-політичних перетворень у нинішній КНР (її принципової відмінності, з одного боку, від ідеологеми-міфологеми прискореної – усього за 20 років – побудови комунізму в СРСР, проголошеної М.С. Хрущовим на ХХІІ з'їзді КПРС у жовтні 1961 року і здекларованої у її новій (Третій) Програмі, а з іншого боку, очевидної аналогії з радянською концепцією та партійною доктриною «розвинутого соціалізму» як закономірного перехідного етапу

та одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки. У 1971 році (внаслідок насамперед радикального поліпшення відносин державного та політичного керівництва КНР зі США і, навпаки, їх погіршення із СРСР)

місце Тайваню (Китайської Республіки) у Раді Безпеки ООН посіла КНР.

(фази, стадії) побудови комуністичного суспільства, проголошених у «брежнєвську епоху застою»²⁶), стверджує: **«Найвищий ідеал і кінцева мета партії – здійснення комунізму. ... Марксизм-ленінізм відкрив закони історичного розвитку людського суспільства, його основні положення залишаються правильними і мають могутню життєву силу. Комунізм як вищий ідеал, якого прагнуть китайські комуністи, є здійсненням тільки на базі високого ступеня розвитку соціалістичного суспільства».** При цьому далі підкреслено: **«Розвиток і вдосконалення соціалістичного ладу – тривалий історичний процес. Але якщо твердо триматися основних положень марксизму-ленінізму і йти шляхом, обраним китайським народом із власної волі, який відповідає китайським реаліям, то справа соціалізму в Китаї обов'язково здобуде остаточну перемогу (виділено нами. – В. В.)»** (Там само).

Таким чином, із вище цитованого уставного положення стає абсолютно очевидним те, що в китайському варіанті марксизму, так само як в партійній доктрині КПК, *головна мета* будь-якого

справжнього прихильника комуністичних переконань – це *побудова комунізму*. Він проголошується китайськими марксистами-комуністами і найвищим ідеалом, і єдиною стратегічною метою, визначальним напрямком подальшого прогресивного розвитку їх країни. Втім, треба зазначити, що ні в китайській марксистській соціально- та політико-філософській теорії чи науковому дискурсі, ні в програмних документах КПК, не застосовується (а в китайському суспільствознавстві навіть не обговорюється, тим більше, не розробляється теоретично) концепт *«науковий комунізм»*, як це було в СРСР після 1961 року і до зникнення Радянського Союзу в 1991 році.

З точки зору ідеологічного підходу поява ідейного конструкту *«науковий комунізм»* у радянському суспільствознавстві і потім його активна розробка суспільствознавцями, навіть розгортання його в цілісну теорію, яка стала першоосновою партійної доктрини і стратегічної програми Компартії Радянського Союзу, є абсолютно логічними. *По-перше*, це стало черговою декларацією того, що марксистсько-ленінське вчення про комунізм не є утопією, якими визнавалися й були всі домарксистські

²⁶ Підготовка та до з'їзду обговорення в СРСР третьої Програми російсько-радянської Компартії тривали майже три роки (червень 1958 – липень 1961). Спочатку вона розроблялася майже сотнею статусних представників профільних наукових співтовариств. У її остаточному доопрацюванні активну участь взяли провідні наукові інститути, вищі партійні структури КПК, державні відомства (Держплан та Держекономкомісія), громадські організації. На перший погляд, для інформаційної довідки про історію та базові ідеї ідеологем/доктрини «побудови в Радянському Союзі комунізму» й необхідності для цього попередньої «фази розвинутого соціалізму» – але вже в дискурсі пострадянських наративів – цілком достатньо і фрагмента статті у Великій російській енциклопедії. У ній написано: «Припускалося, що вже до 1980 року „нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі“. Побудова комунізму пов'язувалася з вирішенням таких завдань, як створення його матеріально-технічної бази, досягнення вищого, порівняно зі США, виробництва товарів на душу населення, розвиток комуністичних суспільних відносин і „виховання нової людини“ на основі принципів „морального кодексу будівельника комунізму“, який не суперечив загальнолюдським цінностям. Наприкінці 1960-х рр., зважаючи на очевидну утопічність комуністичного проекту, ідеологами партії впроваджено поняття „розвинутий соціалізм“, яке означало новий тривалий етап у розвитку соціалістичної фази й давало невизначено тривалу відстрочку для вступу до комуністичної фази. Побудову в СРСР розвинутого соціалізму проголосив генеральний секретар Л.І. Брежнєв на 24-му з'їзді КПК (1971), цей висновок було закріплено у Конституції 1977 (містила також характеристику цього етапу як закономірного на шляху до комунізму)» (Большая российская энциклопедия, 2004-2017). Але, на нашу думку, для уточнення інформації з «Великої російської енциклопедії» та більш коректного розуміння ідейної й лексичної специфіки базових документів КПК та КПК необхідно нагадати, що термін/поняття «розвинений соціалізм» вперше був ужитий Генсеком ЦК КПК Л.В. Брежнєвим у зверненні до громадян з нагоди 50-ї річниці Жовтневої революції в 1967 році. А в Преамбулі Конституції СРСР 1977 року

вже чітко записано, що «керуючись», у тому числі, «ідеями наукового комунізму»: «В СРСР побудовано розвинуте соціалістичне суспільство. На цьому етапі, коли соціалізм розвивається на своїй власній основі, все повніше розкриваються творчі сили нового ладу, переваги соціалістичного способу життя, трудящі все ширше користуються плодами великих революційних завойовань. Це – суспільство, в якому створені могутні продуктивні сили, передова наука і культура, в якому постійно зростає добробут народу, складаються дедалі сприятливіші умови для всебічного розвитку особи» (Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік). У прийнятій слідом Конституції УРСР (1978 р.) так само констатувалося, що «у нашій країні побудовано розвинуте соціалістичне суспільство». Своїми смислами і значеннями новий концепт – «розвинений соціалізм» – підкреслював (на відміну від попередньої і так званої сталінської конституції 1936 року, де стверджувалося, що в СРСР соціалізм побудований «в основному», оскільки створені «основи соціалізму»), що до середини 70-х соціалізм в Радянському Союзі набув майже досконалої форми (у істориччій – став «повним соціалізмом»). Втім, адекватні радянські вчені не прагнули вживати виключно поняття «розвинений соціалізм». Дистанціюючись від партійних ідеологічних штампів, вони замінювали його у своїх працях на більш нейтральне, зокрема: «зрілий соціалізм» (Советская конституция и мифы советологов, 1981: 16, 44, 71). І ще один важливий теоретичний соціально-філософський та політико-ідеологічний момент для порівняння радянської та сучасної китайської партійних доктрин й стратегічних суспільно-політичних приписів/установок. Його суть полягає у тому, що Л.І. Брежнєвим у Звітній доповіді Центрального Комітету КПК (1981 р.) було заявлено: «За цей час накопичено великий досвід соціалістичного й комуністичного творення в СРСР. Цей досвід незаперечно свідчить, що наш рух до комунізму здійснюється через етап розвинутого соціалістичного суспільства. Це ...необхідний, закономірний та історично тривалий період у становленні комуністичної формації (виділено нами. – В. В.)» (XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 1981: 97).

концептуально оформлені уявлення про соціалістичне та комуністичне суспільства. *По-друге*, це було своєрідною публічною заявою радянських партійних та ідеологічних ієрархів радянському народу і всьому світу, що в СРСР сталінський етап побудови соціалізму («в основному») завершено й починається наступний закономірний етап розвитку комуністичної суспільно-економічної формації (яка, згідно з теорією К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна, а далі і з радянським марксизмом, є цілісним формоутворенням і закономірно проходить *дві фази* свого поступу – «соціалістичну» та «комуністичну») – будівництво соціально-економічного й духовно-культурного фундаменту комунізму. *І по-третє*, марксистсько-ленінська філософія завжди позиціонувала себе як «ідеологічна наука та наукова ідеологія», тому використання поняття «науковий комунізм» не допускало жодних сумнівів у тому, що процес створення комуністичного суспільства в СРСР базуватиметься не на фантазіях або мріях комуністів, і насамперед керівництва КПРС часів Хрущова, а виключно на засадах наукового знання про суспільство, на пізнаних та науково-теоретично осмислених марксистами об'єктивних закономірностей (всезагальних тенденцій) усієї його історії.

Персоніфіковано розробку і введення «наукового комунізму» як базового складника радянського суспільствознавства пов'язують із М.С. Хрущовим, а передусім – впливовим ідеологом у Політбюро КПРС М.А. Сусловим, а також із ініціативами нового покоління філософів, істориків і соціологів – майбутніх впливових науковців та керівників провідних наукових академічних інститутів – Ю.П. Францева, М.М. Руткевича, О.М. Ковальова, академіків-суспільствознавців П.М. Федосєва та О.М. Румянцева. Для них «науковий комунізм» уявлявся чимось на кшталт «теорії змін соціалістичного суспільства», соціологічної науки «без соціологічної фактології, але з прогнозом найближчого майбутнього». Це, на їхню думку, було

тим, що потрібно знати про радянське суспільство, щоб брати участь в остаточному його перетворенні на комуністичне. Недарма ж у Третій програмі партії, прийнятій на XXII з'їзді КПРС у 1961 році, було дано нарешті розгорнуте визначення комунізму» (цит. за: Сечнев, 2015)²⁷.

А загалом, для адекватної оцінки *причин появи «наукового комунізму»* як галузі суспільствознавства та обов'язкової навчальної дисципліни треба пам'ятати, що на початку 1960-х «запит на політичну науку йшов у Радянському Союзі «зверху», від осіб, тісно пов'язаних з політичною практикою» (інтереси членів Президії ЦК КПРС, ідеї та переконання молодих науковців та ініціативних консультантів апарату ЦК КПРС, а в майбутньому видатних учених-політологів, наприклад, Р. Шахназарова чи Ф. Бурлацького, який, до речі, брав участь у підготовці нової – 1961 року – партійної програми). І мова, насамперед, «ішла про глобальні зміни в усьому державному соціальному і політичному житті», а «для цього потрібна була наука, яка обґрунтувала б перетворення» «диктаторської, прокультовської, тоталітарної держави» сталінської доби «на сучасну цивілізовану, демократичну» (Воробьев, 2004: 170).

Що ж до інтерпретації суті й ролі *розвинутого соціалізму як нового*, раніше не прогнозованого марксистами XIX – першої половини XX століття *особливого етапу у процесі побудови комуністичного суспільства*, то китайські дослідники-марксистки й політики, як і політичне керівництво в СРСР починаючи з постхрущовської доби, нині визнали його безумовну необхідність, тобто заявили, що між стадією/фазою соціалізму й комунізму має бути додатковий рівень розвитку соціалістичної системи, а саме *етап розвинутого соціалізму*. А істотної, теоретичної, принципової смислової різниці між поняттями «розвинутий соціалізм» (концепт КПРС) і «високий ступінь розвитку соціалістичного суспільства» (термін Уставу КПК), на нашу

²⁷ Уперше офіційно, на державному рівні дефініцію комунізму було запропоновано в 1961 році у Програмі КПРС. У ній проголошувалося: «Комунізм – це безкласовий суспільний устрій із єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів суспільства, де разом зі всебічним розвитком людей виростуть і продуктивні сили на основі науки й техніки, що постійно розвиваються, усі джерела суспільного багатства поллються повним потоком і здійсниться великий принцип „від кожного – за здібностями, кожному – за потребами“. Комунізм – це високоорганізоване суспільство вільних і свідомих трудівників, праця на благо суспільства стане для всіх першою життєвою потребою, усвідомленою необхідністю, здібності кожного будуть застосовуватися з найбільшою повнотою для народу» (Програма Коммунистической партии Советского Союза, 1965: 544).

Дослідникам політичної науки, а також тим, хто не знайомий із історією й постулатами радянської партійної доктрини, нагадаємо, що останнє роз'яснення, яке було офіційно задекларовано від імені КПРС, дано в «Новій редакції» Програми партії. Її було прийнято на початку «перебудови» в СРСР XXVII з'їздом у 1986 році; і вона оптимістично-утопічно й абстрактно-гуманістично проголошувала: «Комунізм – це безкласовий суспільний лад

з єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів суспільства, де разом зі всебічним розвитком людей виростуть і продуктивні сили на основі науки й техніки, що постійно розвиваються, всі джерела суспільного багатства поллються повним потоком і здійсниться великий принцип «від кожного – за здібностями, кожному – за потребою». Комунізм – це високоорганізоване суспільство вільних і свідомих трудівників, у якому утвердиться громадське самоврядування, праця на благо суспільства стане для всіх першою життєвою потребою, усвідомленою необхідністю, здібності кожного будуть застосовуватися з найбільшою користю для народу» [Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза, 1986: 138].

Таким чином, порівняно з дефініцією 1961 року, в «Новій редакції» Програми КПРС 1986 року визначення головних ознак комунізму фактично залишилося без будь-яких змін. До дефініції комуністичного суспільства було додано нову його ознаку – «утвердиться громадське самоврядування», а замість «застосування здібностей кожного з найбільшою повнотою для народу» було запропоновано аналогічне їх суспільне застосування, але вже «з найбільшою користю».

думку, немає. Таким чином розбіжність у назвах проміжного, перехідного етапу від стадії «соціалізму» (*перша фаза комуністичної суспільно-економічної формації*), до стадії «комунізму» (*друга фаза*), яка проявилася в сучасних різновидах марксизму, тобто між радянським марксизмом-ленінізмом і китайським марксизмом, можна вважати суто стилістичною.

Також зазначимо, що між СРСР і КНР, між керівництвом КПРС та КПК виявилася одна принципова політико-ідеологічна і навіть ментальна відмінність: китайські теоретики, ідеологи, керівники партії й держави (враховуючи не лише проблемний та сумний досвід історії Радянського Союзу, а й методи та наслідки агресивної політики «Великої пролетарської культурної революції», що проводилася Мао Цзедунем та його малоосвіченими адептами з 1966 по 1976 рік) традиційно не роблять гучних заяв про швидку перемогу комунізму (як це зробив М.С. Хрущов, а за ним повторювали ще кілька років інші партійні ієрархи та пропагандисти). Після закінчення «добы володарювання Мао» керівництвом китайської Компартії не робиться й радикальних заяв, не приймається явно волонтаристських рішень заради штучного прискорення та стимулювання практичного втілення їхньої стратегічної мети та офіційно задекларованого ідеалу – побудови комунізму в Китаї. А що особливо важливо, у закріплених у Статуті програмних завданнях і цілях китайської Компартії фактично заперечується можливість досягнення фази комунізму протягом дуже короткого періоду (за декілька десятиліть).

І це не просто характерна особливість політичної культури китайців – оперувати символами, не розкривати до деталей свої глобальні плани або називати однозначні соціально-економічні показники в розвитку країни, які б слугували безспірним підтвердженням того, що реалізація їх масштабних, стратегічних проектів відбулась. Так само, як це не є свідченням нездатності китайських марксистів – теоретиків та політиків – науково і стратегічно прогнозувати й планувати майбутнє китайського суспільства. У даному випадку справа в іншому: оскільки відсутність часових маркерів у програмних документах КПК або публічних вказівок чи заяв її лідерів про конкретні (не ритуального характеру) дати завершення певних етапів соціалістичного та комуністичного будівництва в КНР передусім означає визнання ними того, що *неможливий і неприпустимий революційний* соціально-економічний, техніко-технологічний та духовно-культурний *стрибок* (швидкій перехід на новий якісний рівень розвитку) *Китаю* (цього складноорганізованого соціуму, політикуму, поліетнічної національної спільноти, неповторного й самодостатнього культурно-цивілізаційного типу, та ще й в умовах глобального перетворення наявного світопорядку) *із соціалізму в комунізм*. Навпаки, усі суб'єкти китайського політичного класу та наукового співтовариства суспільствознавців є переконаними адептами теоретичної установки, яка аксіоматично постулює (не потребує доказів чи додаткових

аргументів), що процес комуністичного будівництва, по-перше, буде дуже тривалим за часом, а по-друге, за типом, способом свого прогресивного розвитку *він може бути лише суто еволюційним* (тривалим й поступовим).

Висновки. Ще раз підкреслимо, що для пострадянських історико-філософських досліджень марксизму-ленінізму (радянської філософії та суспільствознавства) майже універсальним критерієм адекватного розуміння суті теоретичних і ціннісних уподобань їхніх авторів, з'ясування характеру їхньої політико-ідеологічної ангажованості виявилися інтерпретації марксистсько-ленінської – метапарадигмальної в СРСР та ряді інших соціалістичних країн – моделі філософського й соціально-політичного знання та пізнання, насамперед виходячи з оцінок структурно-функціональної ролі в цьому різновиді марксизму «*діалектичного та історичного матеріалізму*». Такі оцінки (лаконічні, а іноді й оформлені концептуально) є сукупністю відповідей на такі питання, як історія створення концептів *діамату* та *істмату*; їх ідейний та теоретико-методологічний статус у марксизмі-ленінізмі, марксизмі загалом; ступінь їх впливу на філософські й соціально-політичні дослідження та світоглядні уявлення громадян; взаємозв'язок марксистсько-ленінської філософії з політичною ідеологією та доктриною правлячої в Радянському Союзі Компартії.

А як свідчить характер багатьох сучасних публікацій (насамперед в Україні та Росії) стандартний та оціночний підхід при реконструкції пострадянськими дослідниками такого багатомірного феномену, як радянська, чи марксистсько-ленінська філософія, нерідко базується на їхньому упередженому переконанні в тому, що вона – як особливий тип и спосіб філософствування та теоретичного моделювання явищ і процесів об'єктивної та суб'єктивної (духовної) реальності – не повинна була давати «змоги мислити». Та й взагалі, вона нібито стала заміною «філософії ідеологічно номенклатурним „катехізісом” радянського марксизму, заснованого на двох „китах” – „істматі” та „діаматі”». Або, в інших авторських термінах, радянська марксистська філософія, яка створювалася й відтворювалася в умовах і відповідно до потреб «комуністичної політико-ідеологічної диктатури» та «тоталітарної (мається на увазі соціалістичної) політичної системи», не могла не бути «*квазімисленням*». Вона неминуче набувала атрибутів «*догматичності*», «*вульгарного схематизму*», «*схластики*», «*поклоніння марксистським класикам*» тощо. Усе це, у свою чергу, з 1930-х років і до початку горбачовської «перебудови» в СРСР нібито і вело марксизм-ленінізм до все більшої примітивізації та стагнації, до закономірного переходу від вільного творчого мислення й пізнання (які яскраво представлені у творах Маркса та Енгельса) до «*антимислення*», до стандартів «*філософського катехізісу*» та «*догматів комуністичної віри*», оптимальною формою, втіленням яких були, за

оцінками сучасних критиків марксизму, і «Короткий курс історії ВКП(б)», і радянські підручники з діамату та істмату.

Без сумніву, у різні періоди історії (кінець 1930-х – середина 1950-х, а певною мірою і пізніше) дефініції й тлумачення радянськими класиками (тобто В.І. Леніним та Й.В. Сталіним) *філософії марксизму* та безпосередньо *діалектичного та історичного матеріалізму* стали *відігравати роль абсолютної істини*. Внаслідок чого імперативно зумовлювали для багатьох філософів та суспільствознавців у Радянському Союзі вибір ними концептуальних та методологічних засад, предметної галузі й завдань їхньої науково-дослідної діяльності й теоретичного моделювання. Вони обмежували їхні головні ідеологічні цілі й світоглядні цінності, грали роль безумовного критерію всіх новаторських ідей, змістовно й структурно-функціонально забезпечували відтворення й визначали припустимі межі модернізації системи гуманітарної науки, освіти, а також політичної пропаганди в СРСР та за його межами, і навіть (згідно із заявами ряду українських та російських дослідників) мали значний вплив на розвиток філософської думки і після 1991 року.

Проте, як показують результати проведеного нами дослідження *процесів та провідних тенденцій модернізації марксистсько-ленінської філософської й соціально-політичної теорії в постсталінську добу в СРСР*, включаючи зміну уявлень про статус і функції у них діалектичного та історичного матеріалізму (пізнавальної, світоглядної, ідеологічної тощо), їх загальна спрямованість і особлива атрибутивність виявилися в тому, що в радянській філософії, у комплексі її наук та дисциплін відбувався творчий розвиток. Представники філософського співтовариства в Радянському Союзі вже *не ставили собі за мету тільки коментувати й інтерпретувати положення робіт класиків марксизму* (К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна та, нетривалий час, Й.В. Сталіна). У рамках марксистського підходу з його теоретико-методологічних позицій ними створювалися нові напрями філософських досліджень, визначалося нове коло тих проблем та актуальних завдань, які раніше в марксизмі-ленінізмі не мали значення або взагалі не входили до його предметної галузі. У контексті цього переосмислювалася також ідейна спадщина основоположників і російсько-радянських класиків марксизму, посилювалася деідеологізація й гуманістична переорієнтація ціннісного фундаменту наукових пошуків із традиційного ленінсько-сталінського, вузьокласового, на загальнодемократичний (уявний загальноцивілізаційний). А активне й глибоке вивчення зарубіжної, насамперед західної, філософської та суспільно-політичної думки значною мірою збагачувало ідейний і теоретико-методологічний арсенал, поняттєвий інструментарій наукового аналізу й концептуального моделювання радянських філософів та суспільствознавців.

Окрім посилення впливу установок раціонально-критичного способу теоретичних досліджень та концептуальної реконструкції всіх тих

феноменів і процесів, які до середини 1960-х років входили до предметної галузі марксизму-ленінізму і, безумовно, діамату та істмату, йшла й суверенізація радянської філософської думки від політичної доктрини КПРС. Порівняно з ними – у постсталінський період – вони ставали все більш теоретично глибокими, масштабними, обґрунтованими, аргументованими та людиноцентричними. Таким чином, теоретичні розробки радянських філософів і суспільствознавців ставали, з одного боку, дедалі більше *сцієнтистськими* і навіть позбавлялися пропагандистського політико-прикладного та апологічного характеру, тобто функцій забезпечення та виправдання реальної внутрішньої й зовнішньої політики Комуністичної партії та діяльності інститутів державної влади Радянського Союзу, а з іншого боку, для них все більш впливовою була *ідейно-теоретична та ціннісна конвергенція* з філософськими вченнями, соціологічними та політико-філософськими концепціями, які створювалися й набували популярності серед наукових співтовариств та політичних еліт у Західній Європі та США протягом 1960-х – 1980-х років.

Вочевидь, що неповторна політична історія Китаю минулого століття виявилася в тому, що сталінська модель марксистської філософії, яка теоретико-методологічно і світоглядно базувалася на діалектичному та історичному матеріалізмі, перетворилася в умовах початкового етапу соціалістичного та національно-державного будівництва в КНР на метанарацію. Вона була панівною в ізолюваній від зовнішніх західних ідейних впливів системі філософського й соціально-політичного знання та пізнання в Китайській Народній Республіці, а також відчувала на собі формальні й неформальні обмеження та заборони, продиктовані приписами компартійної політичної доктрини та соціально-економічної програми КПК, філософськими уявленнями й ідеологічними переконаннями її лідерів (див., наприклад: Ли Цзюньжу, 2017; Vilkov, 2022).

Тому у процесі реалізації соціально-економічної та політичної стратегії КПК, орієнтованої вже на принципи ринкової економіки та лібералізованої системи політичного представництва (тобто на етапі практичного втілення проекту побудови *«розвинутого соціалізму»*, названого *«соціалізмом із китайською специфікою»*, що передбачало відкритість економіки й політики країни західному світові та його цінностям), перед науковим співтовариством філософів і політологів у КНР цілком закономірно постала проблема модернізації марксистського вчення. У своїй суті вона полягала в тому, що з політико-ідеологічних причин відмовитися від марксистського вчення було неможливо, проте його сталінський варіант остаточно застарів. Він не міг ні концептуально, науково пояснити й обґрунтувати специфіку китайського (китаїзованого) марксизму, ні ідейно-теоретично легітимувати висунуті КПК цілі та завдання фундаментальних та масштабних, новаторських для всесвітньої політичної історії кінця ХХ – початку ХХІ століття соціалістичних перетворень у Китаї.

Урешті-решт, вирішення зазначених проблем потребувало, *по-перше*, критичного переосмислення й переоцінки досягнень і недоліків ортодоксального марксизму (тобто лєнінсько-сталінської діаматівсько-істматівської моделі марксистської філософії, чи в сучасній китайській термінології – «традиційної системи підручників») у тому вигляді, у якому він сформувався й панував у Китаї. *По-друге*, підготовка проектів його модернізації (як наочно показав, наприклад, Сунь Вейпін (див., Сунь Вейпін, 2017) і про що свідчать тенденції розвитку марксизму-лєнінізму в СРСР 1960–1980-х років) могла здійснюватися лише у вигляді його незначної корекції. Тобто за допомогою його структурної трансформації, тематичного новаторства або окремих ідейних запозичень із західних псевдомарксистських та немарксистських філософських учень ХХ століття. І *по-третє*, вирішення проблеми модернізації китайського марксизму *припускало* – як *нерадикальний* (фактично апологетичний) *варіант* – його нестандартне, суто національно-орієнтоване прочитання та інтерпретацію, які, у свою чергу, вимагали й нової назви для фіксації його неповторності, на відміну від інших варіантів марксистського вчення. Суть такого підходу полягала у визнанні китайського марксизму його *особливим національним різновидом*, або *формою*, *атрибутивною властивістю якої є до того ж здатність до іманентного розвитку, безперервної самомодернізації* (див., Ли Цзюньжу, 2017).

Загалом таке вирішення проблеми обмежилося тим, що китайський марксизм став інтерпретуватися в КНР як національний різновид марксистського вчення. А для теоретичної обґрунтованості й аргументованості цього в науковий обіг було введено, а в літературі популяризувалося поняття «*китайзований марксизм*» («*adaptation of Marxism to the Chinese context*»). До речі, для того щоб якимось науково-теоретично й політико-ідеологічно забезпечити процес використання концепту «*китайзований марксизм*» (а ним не перше десятиліття оперують у своїх працях і виступах лідери КПК та КНР, він застосовується як базове поняття/термін у статутних та програмних документах китайської Компартії), деякі філософи в сучасному Китаї запропонували розглядати основні течії в марксизмі як його особливі національні (фактично націоналізовані) різновиди чи форми, кожна з яких нібито необхідна для теоретичного аналізу неповторних конкретно-історичних умов та розв'язання практичних проблем, реалізації можливостей і бачення перспектив розвитку кожної окремої країни в сучасному світі. Наприклад, китайський дослідник Чжан Шухуа доводить, що радянська філософська й суспільно-політична думка (тобто *марксизм-лєнінізм*) є «*блискучим зразком русифікації марксизму*», ініційованою ще В.І. Ленінін (та продовженою Й.В. Сталінін) для забезпечення революційного процесу в Росії та побудови соціалізму в СРСР (див., зокрема: Чжан Шухуа, 2017).

Між тим, ідея про особливість *китайського марксизму*, поняттєво-термінологічно зафіксована у статутних документах КПК і концептуально

визначена і охарактеризована у працях китайських філософів та суспільствознавців як «*марксизм китайзований*», знов актуалізувала для марксистської теоретичної думки давню, але фундаментальну проблему. Її суть (в ідейному, теоретико-методологічному та ідеолого-політичному аспектах) полягає в тому, що самим обґрунтуванням концепту «*китайзований марксизм*» заперечується можливість і необхідність існування й розвитку марксистського вчення як універсальної загально- та соціально-філософської теорії, а також революційної, політичної й соціально-економічної концепції (відповідно – партійно-політичної доктрини).

Відбувається це тому, що в теоретико-методологічному плані, розробляючи та обґрунтовуючи існування у всесвітній історії марксизму лише його *специфічних* чи *національно-особливих форм*, які класифікують і позначають як *китайзований*, *русифікований* тощо, вчені та ідеологи абсолютизують національну специфіку в процесі розвитку марксизму (а також будівництва соціалізму). Вони визнають теоретично й ідеологічно цінною модернізацію чи адаптацію марксистської аксіоматики тільки відповідно до конкретно-історичних умов суспільного життя. У такому випадку марксистська теорія доволі стандартно (що неодноразово вже відбувалося в різні епохи) розуміється й інтерпретується філософами й політичними діячами як практичне, суто інструментальне (прагматично-прикладне) застосування марксизму до: національних особливостей; неповторних об'єктивно-історичних умов, логіки та завдань соціалістичних революцій; специфіки соціалістичного, національного та державного будівництва у кожній окремій країні, а таким чином – цілей та способів здійснення необхідних для них соціально-економічних, політичних та культурних перетворень (див., наприклад, публікації Лі Цзюньжу, Чжан Шухуа).

Проте, у теоретико-методологічному плані окреслена вище націоналізація марксизму вступає в суперечність із одним із його найважливіших і універсальних діалектичних приписів, який у лєнінському формулюванні наголошує, що «окреме не існує інакше як у тому зв'язку, який веде до загального», «окреме є (так чи інакше) загальним. Будь-яке загальне є (частка чи сторона, чи сутність) окремого. ... Будь-яке окреме не повністю входить до загального і т. ін., і т. ін.» (Лєнін, 1969: 318). Якщо ж конкретніше, то *ідея* того, що *наукову цінність і значення мають лише національні форми чи різновиди марксистського вчення*, фактично означає *заперечення можливості й необхідності його існування та розвитку як цілісного вчення*. Такий підхід *стимулює абсолютизацію конкретно-історичної неповторності його проявів*, стає ідейно-теоретичною й політико-ідеологічною платформою для визнання й апології загально- та політико-філософської моделі, яка вимагає визнання того, що марксистське вчення може бути лише сумою його самодостатніх національних або свідомо націоналізованих теоретиками та ідеологами форм, які співіснують в історії під загальним, революційним, прогресивним та все ще привабливим для багатьох спільнот і соціальних груп ім'ям

«марксизм». Хоча, що неодноразово було підтверджено в історії, вищезгадана «модернізація» (як «націоналізація») марксистського вчення може стати ідейно-теоретичним і методологічним живильним середовищем для філософського й ідеологічного ревізйонізму.

Список літератури

1. Андропов Ю.В. (1983) Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР. Москва: Издательство политической литературы. 31 с.
2. Арестова Н. (2003). Марксизм: ідеологія versus релігія // Пізній радянській марксизм та сьогодення: Філософсько-антропологічні студії. Київ: «Стилос». С. 171-182.
3. Білий О. (2009). Самоцензура і філософський дискурс // Філософська думка. № 3. С. 20-22.
4. Большая российская энциклопедия (2004-2017). – Режим доступа: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2085938
5. Вілков В.Ю. (2017). Аксиоматика політико-філософської моделі національного і національно-державного будівництва Юргена Хабермаса // Вопросы философии. № 2. С. 5–17.
6. Вілков В. Ю. (2017а). Нации и национальная государственность. Очерки истории социально- и политико-философской мысли. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 357 с.
7. Вілков В.Ю. (2014). Генезис поняття нації. Видання 3-тє. Київ: Видавець Карпенко В.М. 372 с.
8. Вілков В.Ю. (2021). Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксистсько-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологічної доктрини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. № 4 (4). С. 114-141.
9. Вілков В.Ю. (2018). Ідеологема та міфологема «національна ідея»: українська політико-філософська традиція в дискурсі сучасної теорії демократії (частина перша) // Współpraca Europejska. № 3 (34). С. 9–30.
10. Вілков В.Ю. (2020). Феномен «радянська філософія»: парадигмальні підходи до теоретичних реконструкцій в історико-філософських розвідках в Україні пострадянської доби та евристичні ідейно-теоретичні установки його дослідження // The scientific heritage. № 46. Vol. 5. С. 46-59.
11. Вілков В.Ю., Руденко С.В. (2017). Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті // Współpraca Europejska. № 5 (24). С. 52-73.
12. Вілков В.Ю., Ярмоліцька Н.В. (2020). «Світоглядно-антропологічний поворот» у дослідженнях українських філософів другої половини ХХ століття: альтернативні історико-філософські нарративи в пострадянській Україні // Annali d'Italia. Vol. 2. С. 39-55.
13. Гусев В. (2009). Ув'язнена філософія: діамат та істмат vs червоний позитивізм та червоний екзистенціалізм // Філософська думка. № 3. С. 16-20.
14. Диалектический материализм. (Под общей редакцией академика Г.Ф. Александра). (1953).

Москва: Государственное издательство политической литературы. 439 с.

15. Журавлев Д.А. (2020). Расплата за могущество: вклад Сулова в развал СССР не меньше, чем Горбачева. – Режим доступа: http://realtribune.ru/news/authority/4597?utm_source=politobzor.net
16. Єрмоленко А. (2009). Пізній марксизм – філософія цинічного розуму // Пізній радянській марксизм та сьогодення: Філософсько-антропологічні студії. Київ: «Стилос». С. 131-141.
17. Йолон, П. (2009). Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка. № 3. С. 53-70.
18. Коммунистическая партия Советского союза. (2004-2017). // Большая российская энциклопедия. – Режим доступа: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2085938 [In Russian].
19. Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77>
20. Коротченко Е.П. (2001). Метанаррація // Постмодернізм. Енциклопедія. Минск: Интерпрессервис. С. 459–461.
21. Ленин В.И. (1977). Карл Марс // Полн. собр. соч., 5 изд. – Т. 26. Москва: Издательство политической литературы. С. 43-93.
22. Ленин В.И. (1980). Об отношении рабочей партии к религии // Полн. собр. соч., 5 изд. – Т. 17. – М.: Издательство политической литературы. С. 415-426.
23. Ленин В.И. (1960). Три источника и три составных части марксизма // Полн. собр. соч., 5 изд. – Т. 23. Москва: Политиздат. С. 40-48.
24. Ленин В.И. (1969). Философские тетради. К вопросу о диалектике // Полн. собр. соч., 5 изд. – Т. 29. Москва: Издательство политической литературы. С. 316-322.
25. Ли Цзюньжу. (2017). Об основных вопросах китаизации марксизма. – Режим доступа: <http://svom.info/entry/759-ob-osnovnyh-voprosah-kitaizacii-marksizma/>
26. Лісовий, В.С. (2008). Українська філософська думка 60–80-х років ХХ ст. // Історія української філософії: Підручник. – Київ: Академвидав. С. 548-578.
27. Лой А. (2009). «Філософія-покруч» // Філософська думка. № 3. С. 25-29.
28. Лютий Т. (2009). Кому потрібна «радянська філософія»? // Філософська думка. № 3. С. 28-32.
29. Малахов В. (2012). Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка. № 5. С. 65-80.
30. Мао Цзе Дун. (1957). К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа. Москва: «Правда». С. 3–22.
31. Маркс К. (1961). Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. – Сочинения, изд. 2-е. – т. 19. Москва: Государственное издание политической литературы. С. 9–32.
32. Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. Издание второе. (1972). Москва: «Мысль». 335 с.

33. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. (1986). Москва: Политиздат. 352 с.
34. Мінаков М. (2009). Невловима впливовість тоталітаризму: радянська філософія і сучасний інтелектуальний ландшафт // Україна модерна. №3 (14). С. 207-227.
35. Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом КПК. (2017). – Режим доступа: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536.htm
36. Программа Коммунистической партии Советского Союза // Хрестоматия по истории КПСС. (1965). В 2-х т. – Т. 2. Москва: Политиздат, 1965. С. 499-607.
37. Пролеев С. (2003). Мысль и страх: советская философия как ситуация мышления // Пізній радянський марксизм та сьогодні: Філософсько-антропологічні студії. Київ: «Стилос». С. 28-41.
38. Пролеев С. (2012). Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // Філософська думка. № 6. С. 39-48.
39. Сечнев А. «Против антисоветской идеологии маоцзедунизма». Зачем в СССР был создан научный коммунизм и как он стал оружием против Китая. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2015/08/08/sciencescommunism/>
40. Советская конституция и мифы советологов. (1981). Москва: Политиздат. 270 с.
41. Сталин И.В. (1997). О диалектическом и историческом материализме // Сочинения. – Том 14. Москва: Издательство «Писатель». С. 253-282.
42. Сталин И.В. (1952). Об основах ленинизма. Сочинения. – Т. 6. Москва: Государственное издательство политической литературы. С. 69–188.
43. Сунь Вэйпин. (2017). Марксистская философия в современном Китае. Состояние и тенденции исследований. <http://svom.info/entry/761-marxistskaya-filosofiya-v-sovremennoy-kitae-sosto/>
44. Табачковский В.Г. (2002). У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. Київ: Вид. «Парапан». 300 с.
45. Философский энциклопедический словарь. (1983). Москва: Сов. Энциклопедия. 840 с.
46. Хабермас Ю. (2001). Вовлечение другого. Очерки политической теории. Санкт-Петербург: Наука. 417 с.
47. Хабермас Ю. (2002). Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства / Нации и национализм. Москва: Практика. С. 364–380.
48. Хома О. (2009). Історія зарубіжної філософії в сучасній Україні: радянська «різома» // Філософська думка. № 3. С. 32-39.
49. Хрестоматия по истории КПСС. В 2-х т. – Т. 2. (1965). Москва: Политиздат. 775 с.
50. XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 23 февраля – 3 марта 1981 года. Стенографический отчет. (1981). – Т. 1. Москва: Политиздат. 382 с.
51. Чеснаков Д. И. (1964). Исторический материализм: Москва: «Мысль». 496 с.
52. Чжан Шухуа. (2017). Ленинизм – блестящий образец русификации марксизма. – Режим доступа: <http://svom.info/entry/753-leninizm-blestyashij-obrazec-rusifikacii-marksizma/>
53. Шептулин А.П. (1970). Философия марксизма-ленинизма. Москва: Политиздат. 384 с.
54. Энгельс Ф. (1962). Введение к английскому изданию «Развитие социализма от утопии к науке» // Маркс К., Энгельс Ф. – Сочинения, изд. 2-е. – т. 22. – Москва: Государственное издание политической литературы. С. 294-320.
55. Ян Э. (2000). Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство // Полис. № 1, с. 114-122.
56. Rudenko S., Vilkov V. (2020). De-Stalinization of the Concept of the Nation in Soviet Marxism in the Second Half of the 20th Century // Politické Vedy (Political Sciences). Vol. 23. No. 4. P. 160-195.
57. Rudenko S., Vilkov V. (2020a). Paradigms of the Nations Classification in European and Soviet Marxism // Ukrainian Policymaker. Vol. 6. P. 85-103. URL: <https://doi.org/10.29202/up/6/9>
58. Vilkov V. (2021). The Concept of Nation: the Main Tends of Genesis in the 18th – early 20th Centuries in the Discourse of non-Marxist Paradigms // Ukrainian Policymaker. Vol. 8. P. 138-153. URL: <https://doi.org/10.29202/up/8/15>
59. Vilkov V. (2022). Modernization of Marxism in Modern China: Alternative Philosophical and Social Studies Interpretations // Ukrainian Policymaker. Vol. 10. P. 96-84. URL: http://www.ukrpolitic.com/journals/2022/10/UP_vol_10_Vilkov.pdf
60. Vilkov V. (2019). Russian Marxist conception of the nation by Joseph Stalin and de-salinization trends in soviet social science in the second half of the twentieth century // Norwegian Journal of development of the International Science. № 36, Vol. 4. P. 39-48.
61. Vilkov V.Yu. (2022a). The attributes of Marxist-Leninist philosophy in the USSR: paradigmatic narratives in post-soviet studies in Ukraine // Sciences of Europe. № 101, Vol. 1. – P. 43-57. URL: <https://zenodo.org/record/7107052#Y1AeQstByr8>
62. Vilkov V. (2020b). The Russian Marxist concept of the nation: Soviet de-Stalinization problems and the main trends of anti-Marxist revisionism in post-Soviet Ukraine // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Balija Publishing”. P. 36-65.
63. Vilkov V. (2018). “Scientific Communism” and the Modern Political Science in Ukraine // Ukrainian Policymaker. Vol. 2. P. 48-55. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/view-ByFileId/381503.pdf>